

Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки

*Ольга ПЕТРОЄ,
доктор наук з державного управління, професор,
завідувач відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-2941-1455>*

Анотація

У розділі обґрунтовано теоретико-методологічні засади удосконалення системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки. Автор здійснив 1) огляд та аналіз текстів декларацій, маніфестів, принципів, рамкових документів, методологій, рекомендацій міжнародних організацій, офіційних документів ЄС, ініціатив академічної спільноти, новітніх наукових публікацій за темою дослідження; (2) інтерпретацію ключових категорій та їх уточнення у цілях даного дослідження (відкрита наука, дослідницька діяльність вченого, оцінювання, відповідальне оцінювання, дослідницькі компетентності, міждисциплінарні компетентності; наскрізні компетентності тощо); 3) аналіз основних підходів та особливостей оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відповідальної відкритої науки.

Результати подальшого структурування, систематизації та класифікації існуючих світових та європейських методів та інструментів лягли в основу розробки моделі системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки. Основними структурними компонентами запропонованої моделі є: (1) ключові методи та інструменти оцінювання дослідницької діяльності, згруповані та класифіковані за такими напрямками: оцінювання компетентностей вчених; оцінювання наукової кар'єри вчених; оцінювання наукового дослідження (включаючи відповідальне дослідження та оцінювання відповідального дослідження); оцінювання портфоліо вчених; оцінювання ефективності (впливу) дослідницької діяльності вчених; (2) фундаментальні принципи оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відповідальної відкритої науки.

Розроблена автором модель доповнюється оглядом ключових методів, інструментів і принципів оцінювання дослідницької діяльності. Розділ також містить рекомендації органам державної влади України, керівникам закладів вищої освіти і наукових установ, керівникам установ фінансування наукових досліджень, українським науковцям щодо вдосконалення систем оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відповідальної відкритої науки, що базуються на міжнародних та європейських стандартах і цінностях.

Ключові слова. відповідальна відкрита наука; дослідницька діяльність; оцінювання вченого; міжнародні та європейські стандарти та ініціативи; модель системи оцінювання вчених.

Theoretical and methodological foundations of evaluating the research activities of scientists based on the principles and approaches of responsible open science

*Olha PETROYE,
Doctor of Sciences in Public Administration,
Professor, Head of the Department of research activity of Universities
Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-2941-1455>*

Abstract

The section substantiates the theoretical and methodological principles of improving the system for evaluating the research activities of scientists in the context of responsible open science. The author did 1) selection and analysis of the texts of declarations, manifestos, principles, framework documents, methodologies, recommendations of international organizations, official EU documents and initiatives of the academic community, and the latest scientific publications on the topic of the study; (2) clarified the interpretation of key categories for this study (open science, research activities of a scientist,

evaluation/assessment of research activities, responsible evaluation of research activities, research competencies, interdisciplinary competencies of a scientist; transversal competencies of scientists, etc, and (3) analysis of the main approaches and features of evaluating the research activities of scientists in the context of responsible open science.

Results of further contextual structuring, systematization and classification of existing international and European methods and tools formed the basis for the development of a model of the system for assessing scientists' research activities in the context of responsible open science. The main structural components of the proposed model are: (1) key methods and tools for assessing research activities, grouped and classified in the following areas: assessment of scientists' competencies; assessment of scientists' scientific careers; assessment of scientific research (including responsible research and assessment of responsible research); assessment of scientists' portfolios; assessment of the effectiveness (impact) of scientists' research activities; (2) fundamental principles for assessing scientists' research activities in the context of open science.

The model developed by the author is complemented by a review of the key methods, tools, and principles for assessing research activities. The section also contains recommendations to the state authorities of Ukraine, heads of higher education institutions and scientific institutions, heads of research funding institutions, and Ukrainian scientists on improving the systems for evaluating the research activities of scientists in the context of responsible open science, that are based on international and European standards and values.

Keywords. Responsible open science; research activity; assessment/evaluation of scientists; international and European standards and initiatives; model of scientists' evaluation system.

«Впровадження відповідального оцінювання досліджень в практику відкритої науки не є тривіальним завданням, і ми не можемо просто перенести традиційні підходи до оцінювання з поточного бібліометричного, універсального підходу, у прямий спосіб для оцінювання досліджень у новій екосистемі відкритої науки».
Open Science Assessment Framework, OSAF¹

Актуальність проблеми оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки

Оцінювання дослідницької діяльності вчених є важливим завданням управління та розвитку наукового персоналу з метою посилення дослідницького потенціалу закладів вищої освіти, наукових установ в умовах відкритої науки, формування конкурентоспроможного національного дослідницького простору, його інтеграції в Європейський та глобальний дослідницькі простори. Процедура оцінювання є наскрізним елементом дослідницької діяльності вчених, що відбувається на різних етапах їх кар'єри в різних формах, забезпечуючи прийняття рішень щодо найму, кар'єрного просування та перебування на посаді. Системи і практики оцінювання дослідницької діяльності вчених мають величезний вплив на результативність, ефективність, якість, інноваційність дослідницької діяльності, на розбудову дослідницького простору, посилення впливу науки на суспільний розвиток.

Актуальність теми дослідження зумовлена численними проблемами функціонування систем оцінювання, в яких: (1) переважають монодисциплінарні показники, які відображають важливе, але обмежене число вимірів якості та актуальності досліджень та дослідницької діяльності вчених; (2) домінуючими способами вимірювання дослідницької діяльності окремого вченого є кількісні показники публікацій в міжнародних рецензованих журналах та бібліометричні показники, такі як імпаکت-фактори та кількість цитувань; (3) більшість бібліометричних та кількісних наукометричних показників, які наразі використовуються для вимірювання ефективності досліджень, не дають підстав для всебічного та відповідального оцінювання результатів на рівні окремого вченого; (4) в умовах відкритої науки зростають масштаби та складність дослідницької діяльності і дослідницької системи, в

¹ Open Science Assessment Framework (OSAF). URL: <https://graspos.eu/open-science-assessment-framework>

цілому, що вимагає реформування існуючих підходів та методів до контролю та оцінювання якості досліджень та дослідницької діяльності вчених.

Про актуальність теми дослідження свідчать також численні офіційні документи міжнародних інституцій (UNESCO) та ініціативи міжнародних академічних спільнот DORA, Global Research Council (GRC), International Network of Research Management Societies (INORMS), International Development Research Centre. GYA-IAP-ISC Scoping Group та ін.

Завдання реформування системи оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті удосконалення системи винагород, розвитку наукової кар'єри та мобільності вчених визнано пріоритетною сферою спільних дій ЄС та держав-членів на підтримку Європейського дослідницького простору у таких документах ЄС, як Висновки Ради ЄС від 28 травня 2021 року щодо «Поглиблення європейського дослідницького простору: надання дослідникам умов для привабливої кар'єри, стійкої праці та здійснення циркуляції мізків» (Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality, 2021)², Висновки Ради ЄС від 26 листопада 2021 р. щодо «Майбутнього управління Європейським дослідницьким простором» (Future governance of the European Research Area, 2021)³, Рекомендації Ради ЄС від 26 листопада 2021 р. щодо «Пакту про дослідження та інновації в Європі» (Pact for Research and Innovation in Europe, 2021)⁴, а також у Пропозиціях ЄК для ради ЄС щодо «Європейських рамок для залучення та утримання дослідницьких, інноваційних та підприємницьких талантів у Європі» (European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe, 2023)⁵.

Оцінювання досліджень і вчених на основі визнання та винагород з урахуванням досягнень у відкритій науці є завданням політики ERA «Відкритий ринок праці для дослідників», що визначено в таких її пріоритетах як «Відкритий ринок праці для дослідників» (пріоритет 3) та «Оптимальна циркуляція та передача наукових знань» (пріоритет 5)⁶. Критерії визнання та винагороди з урахуванням досягнень у відкритій науці включено обов'язковими для оцінювання проектів у Рамковій програмі європейських досліджень Horizon Europe.

Важливим є також завдання реформування національної системи оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених в Україні, що визначено одним серед шести пріоритетних завдань в «Національному плані щодо відкритої науки» (2022): «удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності, удосконалення критеріїв проведення державної атестації закладів вищої освіти та наукових установ, а також розроблення рекомендацій для закладів вищої освіти та наукових установ щодо удосконалення інституційних політик оцінювання наукових та науково-педагогічних кадрів, що базуються на принципах оцінювання досліджень, визначених Декларацією Сан-Франциско (DORA), та матриці відкритої науки з оцінювання кар'єри вченого (OSCAM)»⁷.

Удосконалення національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в контексті відповідальної відкритої науки має на меті забезпечити “зростання економіки України, орієнтованої на знання, для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи наукових досліджень та вищої освіти країни шляхом просування оцінювання досліджень на основі принципів CoARA та надання пріоритету відкритій науці (особливо щодо відкритих наукових даних)”⁸, що набуває особливо

² Deepening the European Research Area (2021). Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality - Council conclusions. Council of the European Union Brussels (adopted on 28/05/2021). URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>

³ Future governance of the European Research Area (ERA) (2021). Council of the European Union Brussels. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2021-INIT/en/pdf>

⁴ Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in Europe. (2021). Council of the European Union. Brussels. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/en/pdf>

⁵ European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe. (2023). Proposal for a Council Recommendation. European Commission. Brussels, 13.7.2023. EUR-Lex EUR-Lex. Access to European Union law. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0436%3AFIN>

⁶ Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. European Commission. European Commission. 80 p. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf

⁷ Національний план щодо відкритої науки. (2022). Розпорядженням Кабінету Міністрів України. від 8 жовтня 2022 р. № 892-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>

⁸ CoARA National Chapter: Ukraine. URL: [https://coara.eu/coalition/national-chapters/coara-national-chapter-ukraine/\(від19.10.2024\)](https://coara.eu/coalition/national-chapters/coara-national-chapter-ukraine/(від19.10.2024))

важливого значення для посилення стійкості національної дослідницької системи в умовах війни, її відновлення та і розвитку в умовах повоєнного відновлення.

I. Теоретико-методологічні засади дослідження у сфері оцінювання дослідницької діяльності вчених: міжнародний контекст

1.1. Методологічні засади розвитку системи оцінювання дослідницької діяльності вчених: міжнародний контекст

Відповідно до пріоритетів, визначених в Стратегічному плані UNESCO «Міжнародне десятиліття науки для сталого розвитку» (International Decade of Sciences for Sustainable Development), основна увага у забезпеченні розвитку «Науки для всіх» повинна бути зосереджена на: (1) підвищенні обізнаності та розбудову потенціалу: для забезпечення широкого кола учасників відкритої науки, включаючи чоловіків та жінок-науковиць, дослідників на початку кар'єри, видавців, інноваторів, керівників академічних організацій, громадянських вчених, носіїв знань корінного та місцевого населення, здатних розуміти, просувати та/або практикувати відкриту науку; (2) відкритті доступу до наукових знань: забезпечити відкритий доступ до наукових знань, включаючи наукові статті, дані, вихідний код і програмне забезпечення, апаратне забезпечення та інші результати досліджень; (3) сприянні прозорості та співпраці в рамках наукової спільноти: сприяти доступу та спільному використанню наукової інфраструктури, сприяючи співпраці та обміну знаннями через кордони; (4) взаємодії з суспільними суб'єктами за межами традиційної наукової спільноти: взаємодіяти з широким колом суспільних суб'єктів для підвищення інклюзивності та різноманітності наукового дискурсу (International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024)⁹.

Кардинальні зміни в стратегічних цілях, завданнях розвитку відкритої науки зумовлюють необхідність відповідних змін в системах оцінювання дослідницької діяльності вчених на принципах забезпечення наукової свободи та захисту фундаментальних прав науковців, створення умов для адекватного розвитку кар'єри, відповідальних практик оцінювання ефективності досліджень та дослідницької діяльності вчених, включаючи оцінювання наукової кар'єри та фінансування дослідницьких проєктів. Формуванню та удосконаленню систем оцінювання дослідницької діяльності вчених присвячені декларації, маніфести, принципи, рамки, методики, рекомендації багатьох міжнародних організацій, найбільш відомими серед яких San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA (2012); The Leiden Manifesto for research metrics (2015); Hong Kong Principles for assessing researchers (2019); SCOPE framework for research evaluation (2021); Research Quality Plus, RQ+ (2022), RQ+ та Research Quality Plus for Co-Production, RQ+ 4 Co-Pro (2024) та ін.

«San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA». Відомою та впливовою глобальною ініціативою з формування та розвитку систем оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених є «San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA», (2012), розроблена в 2012 році під час щорічної зустрічі Американського товариства клітинної біології в Сан-Франциско. DORA містить загальні та цільові рекомендації для фінансових установ, дослідницьких установ, для видавців, для організацій, що розробляють метрики для вчених (San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA, 2012)¹⁰. Вона здійснює документування проблем, викликаних використанням кількісних показників публікацій та журналів як індикаторів для оцінювання продуктивності окремих дослідників, і пропонує 18 рекомендацій для покращення такого оцінювання. DORA категорично заохочує уникати використання метрик, заснованих на журналах, для оцінювання внеску дослідника та при розгляді кандидатів на вакансії, їх кар'єрного просування та фінансування (San Francisco Declaration on Research Assessment, 2012)¹¹. Декларація поширюється на всіх окремих осіб та організації, які зацікавлені в розвитку та просуванні передового досвіду в оцінюванні наукових досліджень і вчених. Станом на 27 жовтня 2024 р. підписантами DORA є 22196 осіб та 3331 організація¹².

The Leiden Manifesto for research metrics. У 2015 р., міжнародна група експертів, стурбованих тим, що університети в усьому світі стали одержимі своєю позицією в глобальних рейтингах (таких як Шанхайський рейтинг і список Times Higher Education), навіть якщо такі списки базуються на

⁹ International Decade of Sciences for Sustainable Development (2024). Strategic Plan 2024-2033. Fostering Science for All. 15 p. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391869/PDF/391869eng.pdf.multi>

¹⁰ San Francisco Declaration on Research Assessment. (2012). DORA. URL: <https://sf-dora.org/read/>

¹¹ The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. (2023). Discussion Paper. GYA-IAP-ISC Scoping Group. P. 17-18. DOI: 10.24948/2023.06

¹² 25,524 individuals and organizations in 166 countries have signed DORA to date. 27.10.2024. URL: <https://sf-dora.org/signers/>

недостовірних даних та довільних показниках, проголосили Лейденський маніфест “The Leiden Manifesto for research metrics”, що містить 10 принципів оцінювання досліджень, яке має запобігти поширеним неправильним застосуванням показників для оцінювання наукової діяльності дослідника та сприяти розвитку науки та її взаємодії з суспільством (Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. *Bibliometrics* (2015)¹³.

Hong Kong Principles for assessing researchers. На 6-й Всесвітній конференції з наукової доброчесності в 2019 році, з метою чіткого визнання та винагороди дослідників за поведінку, яка веде до надійних досліджень, попередження сумнівних дослідницьких практик, було схвалено «Гонконгські принципи оцінювання дослідників» (Hong Kong Principles for assessing researchers, 2019)¹⁴.

SCOPE framework for research evaluation. Професійні асоціації з управління дослідженнями також активно розробляють ресурси для керівництва організаційними змінами у сфері оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених. Наприклад, Міжнародна мережа товариств управління дослідженнями (International Network of Research Management Societies, INORMS) створила «Рамку оцінювання досліджень SCOPE – Start-context consideration (розгляд початкового контексту) – Option for evaluation (варіанти для оцінювання) – Probe deeply (глибинне дослідження) – Evaluate for evaluation (оцінка оцінювання)» (SCOPE framework for research evaluation)¹⁵.

Research Quality Plus , RQ+. Міжнародний дослідницький центр розвитку (International Development Research Centre, IDRC) заснований Парламентом Канади в 1970 році, просуває способи визначення, моніторингу та оцінювання досліджень для зміцнення якості досліджень для розвитку. Центр, зокрема, запропонував новий підхід до оцінювання досліджень «Якість досліджень Плюс» (Research Quality Plus , RQ+)¹⁶, заснований на принципах наукової строгості (суворого застосування наукових методів для забезпечення надійного і неупередженого дизайну, методики, аналізу, інтерпретації, обґрунтованості висновків та повідомлення результатів дослідження). Поряд з цими основними принципами, новий підхід визнає також інші критичні виміри, такі як етичні аспекти, соціальний контекст, міждисциплінарний підхід, а також врахування культурних і соціальних факторів, які можуть впливати на результати дослідження. Комбінація наукової строгості з додатковими вимірами, на думку авторів, дозволяє створити більш комплексне і збалансоване розуміння об'єкта дослідження, що, в свою чергу, підвищує якість та практичну цінність результатів.

Research Quality Plus for Co-Production, (RQ+ 4 Co-Pro). Спираючись на ключові положення концепції RQ+, IDRC запровадив підхід «Дослідницька якість плюс спільне виробництво» (Research Quality Plus for Co-Production, (RQ+ 4 Co-Pro)) для проектування, управління та оцінювання спільного виробництва досліджень шляхом розвитку партнерства між дослідниками, носіями знань, користувачами та/або бенефіціарами під час проектування дослідження, управління та виробництва наукових досліджень, їх впровадження та обміну результатами¹⁷. Спільне дослідження розглядається авторами, як підхід до генерування знань, коли дослідники працюють у партнерстві з бенефіціарами та/або користувачами досліджень. Разом команда спільного дослідження має на меті виявити проблеми, які варто вирішити, розробити стратегію дослідження, яка буде мати сенс для всіх учасників, інтерпретувати значення та переваги того, що відкрито для кожної сторони, а також ділитися та спільно впроваджувати результати¹⁸.

Responsible Research Assessment, RRA. Глобальна дослідницька рада (Global Research Council, GRC) відома своїми ініціативами щодо розроблення та просування концепції відповідального оцінювання

¹³ Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. (2015). *Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics*. *Nature* 520. H.429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>

¹⁴ The Hong Kong Principles for assessing researchers. (2019). Hong Kong. World Conference on Research Integrity. URL: <https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles>

¹⁵ The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly. (2022). International Network of Research Management Societies, INORMS. Research Evaluation Group. URL: <https://inorms.net/wp-content/uploads/2022/03/21655-scope-guide-v10.pdf>

¹⁶ McLean R., Ofir Z., Etherington A., Acevedo M., Feinstein O. (2022) Research Quality Plus (RQ+) – Evaluating Research Differently. International Development Research Centre. Ottawa. 38 p. URL: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/2008e83f-8c25-4e8e-95ac-9f071bab90d7/content>

¹⁷ McLean R, Carden F, Aiken A, Bray J, Cassidy C, Daub O, Di Ruggiero E, Fierro L, Gagnon M, Hutchinson A, Kislov R, Kothari A, Kreindler S, McCutcheon C, Reszel J, Scarrow G, Graham I. (2024). The Research Quality Plus for Co-Production (RQ+ 4 Co-Pro) Assessment Instrument. Integrated Knowledge Translation Research Network. Ottawa, Canada. 24 p. URL: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/5cc7cef8-ced5-4781-add5-80dfead504bb/content>

¹⁸ McLean, R.K.D., Carden, F., Aiken, A.B. et al. (2023). Evaluating the quality of research co-production: Research Quality Plus for Co-Production (RQ+4 Co-Pro). *Health Res Policy Sys* 21, 51 URL: <https://doi.org/10.1186/s12961-023-00990-y>

досліджень (Responsible Research Assessment, RRA)¹⁹. За визначенням, запропонованим експертами GRC, «відповідальне оцінювання досліджень - це загальний термін для підходів до оцінювання, які стимулюють, відображають і винагороджують множинні характеристики високоякісних досліджень на підтримку різноманітних та інклюзивних дослідницьких культур». Основними категоріями відповідального оцінювання у цій концепції є: (1) відкриті дослідження; (2) добросовісність досліджень; (3) академічний внесок; (4) відповідальні показники; (5) справедливість та інклюзія, а також (6) оцінювання портфоліо. Концепція RRA спирається на ширшу структуру відповідальних досліджень та інновацій (Responsible Research and Innovation, RRI) і стосується процесів розробки, застосування та перегляду показників оцінювання²⁰.

RRA, відповідно до концепції GRC, стосується спільних цінностей, що лежать в основі досконалої дослідницької діяльності. Розуміння досконалості дослідження опирається на те, що цінується в оцінюванні та як це вимірюється. Застосування такого підходу, на думку експертної групи GRC, сприяє якості та культурі досліджень у різних дисциплінах як на національному так і на міжнародному рівнях. Розроблена GRC концепція RRA базується на широкому наборі ініціатив і принципів/основ, які містять вказівки щодо методології, системи та культури, пов'язаних з дослідженнями та вченими. У листопаді 2020 року GRC скликала конференцію, яка об'єднала учасників з фінансових установ, дослідницьких організацій, видавців, наукових товариств та інших заінтересованих сторін у сфері досліджень зі всього світу, щоб закликати їх посилити колективні дії для стимулювання і реалізації принципів RRA та уможливити зміну дослідницької культури оцінювання досліджень і вчених в глобальному масштабі. GRC, зокрема, ініціювала дебати з проблемних питань (*відсутність чітких визначень досконалості та якості досліджень, переважання рейтингових показників, відсутність різноманітності, спотворені стимули, опір змінам, вузькі критерії та упереджені процеси*), рішення для яких потребують колективних глобальних дій. RRA заохочує спонсорів, дослідницькі установи, видавців та інші групи інтересів зосередити увагу на фундаментальні аспекти — методологію, систему та культуру оцінювання досліджень. Вихідними матеріалами для RRA слугують показники окремих форм дослідницької діяльності вчених, а саме наймання, утримання та просування по службі²¹.

1.2. Європейські підходи та стандарти оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки

В умовах набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС та початку переговорів про вступ до ЄС, у контексті завдань щодо розбудови національного дослідницького простору, простору відкритої науки з метою забезпечення його інтеграції у ЄДП та ЄПВО, особливо актуально постають завдання імплементації європейських стандартів і принципів оцінювання дослідницької діяльності вчених. Політика ЄС щодо оцінювання дослідницької діяльності ґрунтується на переконанні, що вчені будуть повною мірою включені в екосистему відкритої науки, якщо забезпечити їх мотивацію, визначити чіткі правила оцінювання, визнання та винагороди в процесі найму, просування по службі, відбору дослідницьких проектів та ін. (Рис. 1)²².

¹⁹ The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. (2023). Discussion Paper. GYA-IAP-ISC Scoping Group. P. 17-18. DOI: 10.24948/2023.06

²⁰ Curry, S.; Rijcke, S.; Hatch, A.; Pillay, D. (Gansen); Weijden, I.; Wilsdon, J. (2020). The changing role of funders in responsible research assessment: progress, obstacles and the way ahead (RoRI Working Paper No.3). Research on Research Institute. Report. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13227914.v2>

²¹ Responsible Research Assessment. Call to Action. (2020). Global Research Council, GRC. URL: https://globalresearchcouncil.org/fileadmin//documents/GRC_Publications/RRA_Call_to_Action/RRA_Call_to_Action_English.pdf

²² Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. European Commission. European Commission. 80 p. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf

Рис. 1. Цикл винагорода за дослідження

Джерело: 23, с.11 .

Гармонізація визнання та винагорода дослідників є основними цілями відкритої науки та умовою забезпечення досконалості досліджень. Оцінювання дослідницької діяльності вчених є одним серед ключових питань наукових дискусій щодо пошуку ефективних систем забезпечення наукового прогресу в ЄС з часу прийняття програми Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA), започаткованої у 2000 році в контексті Лісабонської стратегії, і, особливо, після затвердження завдань розбудови ERA в Договорі про функціонування Європейського Союзу (п. 1 ст. 179) з метою «зміцнення своєї науково-технічної бази шляхом створення європейського дослідницького простору, в якому вільно циркулюють дослідники, наукові знання і технології, а також стимулювання розвитку своєї конкурентоспроможності, зокрема конкурентоспроможності своєї промисловості, сприяючи при цьому дослідницькій діяльності...»²⁴, ²⁵. Тема удосконалення систем оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених, створення умов для розвитку наукової кар'єри в Європі є предметом постійної уваги з боку інституцій ЄС, про що свідчать численні ініціативи та політичні рішення останніх десятиліть. Це, зокрема: The European Charter for Researchers тв. Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (2005); Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R (2008); The European Code of Conduct for Research Integrity (2017); Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes (2020); Council conclusions on the New European Research Area (2020); Deepening the European Research Area (2021); Towards a reform of the research assessment system Scoping Report (2021); Council Conclusions on Research Assessment and Open Science (2022); Paris Call on Research Assessment (2022); Agreement on Reforming Research Assessment (2022); Coalition on Advancing Research Assessment, CoARA (2022); New initiatives to empower research careers and to strengthen the European Research Area (2023); The European Code of Conduct for Research Integrity (2023); European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe (2023) та ін.

The European Charter for Researchers. Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (2005).

Основу Європейських стандартів для оцінювання дослідників, спрямованих на зміцнення ERA та створення умов для розвитку більш привабливого, відкритого та стабільного ринку праці ЄС для дослідників складають прийняті у 2005 р. “Європейська Хартія дослідників” (The European Charter for Researchers, 2005)²⁶, що містить загальні принципи і вимоги, які визначають ролі, обов'язки та права дослідників, а також роботодавців та/або спонсорів досліджень, та “Кодекс поведінки щодо найму дослідників”, який складається з набору загальних принципів і вимог, яких повинні дотримуватися

²³ Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. European Commission. European Commission. 80 p. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf

²⁴ European Research Area (ERA). URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/european-research-area-era.html>

²⁵ Tomášek, M., Šmejkal, V. та ін. (2024). Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. Прага: Wolters Kluwer ČR. 1780 p. P.683. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/komentar_do_dogovoru_pro_funkcionuvannya_yes.pdf

²⁶ The European Charter for Researchers (2005). Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 36 p. P. 9-23. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/brochures/am509774cee_en_e4.pdf

роботодавці та/або спонсори під час призначення чи найму дослідників (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, 2005)²⁷.

Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R (2008). Для підтримки установ та фінансових організацій у затвердженні та впровадженні «Європейської хартії для дослідників» та «Кодексу поведінки щодо політики найму» у 2008 році в ЄС була прийнята «Стратегія людських ресурсів для дослідників» (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R), що визначає оцінювання та визнання дослідників як основний компонент інституційної стратегії управління персоналом (HRS4R, 2018)²⁸. ЄК відзначає нагородою «HR Excellence in Research Award» установи, які досягають прогресу у приведенні своєї кадрової політики у відповідність до 40 принципів Хартії та Кодексу, заснованої на індивідуальному плані дій/стратегії управління персоналом, згрупованій за чотирма напрямками: (1) етичні та професійні аспекти; (2) найм дослідників; (3) умови праці та соціальне забезпечення; (4) навчання та кар'єрне зростання²⁹.

The European Code of Conduct for Research Integrity (2017). З метою вирішення нових проблем, пов'язаних з технологічним розвитком, відкритою наукою, громадянською наукою та ін. викликами, у 2017 р. було прийнято оновлену версію «The European Code of Conduct for Research Integrity», в якій завдання реформування оцінювання наукових досліджень розглядаються у контексті цілей підтримки доброчесності та етики³⁰.

Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes (2020). Асоціація великих Європейських громадських організацій «Science Europe», що фінансують та/або проводять дослідження, у 2020 р. виклала свої позиції та рекомендації щодо процесів оцінювання наукових досліджень (Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes, 2020)³¹ у цілях вдосконалити ефективність і результативність процесів оцінювання для кар'єрного зростання та розподілу фінансування.

Council conclusions on the New European Research Area (2020). На важливості систем винагород та оцінювання досліджень, дослідників та інституцій як елемента політики ЄДП щодо відкритої науки, підвищення її впливу, якості, ефективності, прозорості, підвищення доброчесності науково-дослідної діяльності та зближення науки з суспільством наголошено у висновках Ради ЄС щодо нового Європейського дослідницького простору" (Council conclusions on the New European Research Area, 2020)³². Патова ситуація в кар'єрі дослідників та невикористаний потенціал стали однією з чотирьох великих цілей ЄК для нової ERA: посилення мобільності дослідників та вільного потоку знань і технологій шляхом розширення та покращення умов для кар'єри дослідників, використовуючи набір ініціатив та набір інструментів, серед яких, передусім, Рамка компетентностей дослідників.

Deepening the European Research Area (2021). У травні 2021 року Рада Європейського Союзу ухвалила висновки "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality" щодо поглиблення європейського дослідницького простору шляхом розвитку внутрішнього ринку досліджень, створення дослідникам покращених рамкових умов для привабливої і стабільної дослідницької кар'єри, як в академічних колах, так і за їх межами³³.

У цьому документі ЄК визначила завдання розробити інструментарій підтримки кар'єри дослідників до кінця 2024 року, і, передусім, Рамку компетентностей дослідників, яка покликана

²⁷ The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. (2005). Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 36 p. P. 24-32. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/brochures/am509774cee_en_e4.pdf

²⁸ HRS4R. (2018). An institutional Strategy for Researchers' Career Development. Dr. Brach I. European Commission. MSCA workshop – 2 October 2018. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/hrs4r_-_an_institutional_strategy_for_researchers_career_development_-_irmela_brach.pdf

²⁹ HR Excellence in Research. (n.d.). European Commission. URL: <https://euraxess.ec.europa.eu/hrexcellenceaward>

³⁰ The European Code of Conduct for Research Integrity. (2017). Revised Edition. All European Academies (ALLEA). 20 p. URL: <https://allea.org/european-code-of-conduct-2017/>

³¹ Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes. (2020). Science Europe. 28 p. DOI: 10.5281/zenodo.4916155 DOI:10.5281/zenodo.4916155

³² Council conclusions on the New European Research Area. (2020). Council of the European Union Brussels, 1 December 2020 (OR. en) 13567/20. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/docum67-2020-INIT/en/pdf>

³³ Deepening the European Research Area (2021). Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality - Council conclusions. Council of the European Union Brussels (adopted on 28/05/2021). URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>

забезпечити визнання навичок дослідників, сприяти мобільності між академічним середовищем і промисловістю, а також розвивати можливості для більш цілеспрямованого навчання. У висновках вказано, що поточна практика оцінювання та винагород значною мірою базується на бібліометрії та нехтує дослідницьку діяльність вчених, досконалість і вплив їх досліджень, наголошено також на важливості розробки Європейської рамки компетентностей для дослідників “*Researchers Competence Framework*” та необхідності розробки таксономії навичок дослідників для цілей моніторингу³⁴.

Було визначено також необхідність розвиватися в напрямі більш якісної оцінки, яка може вплинути на диверсифікацію наукової кар’єри, беручи до уваги відкриту співпрацю та обмін знаннями та даними, валоризацію досліджень, міжгалузевих аспектів і, де це доречно, залучення суспільства. Окремо акцентовано на необхідності оцінювати якість досліджень, що базується на талантах і є чутливою до різноманітності вимірювання, виходячи за межі метрик публікацій і цитувань і враховуючи досконалість досліджень, навчання та навички, вплив, послуги суспільству (наприклад, догляд за пацієнтами), відкриті наукові практики, командна наука, мобільність, управлінські та лідерські навички, підприємливість та співпраця з промисловістю, серед іншого³⁵.

Towards a reform of the research assessment system Scoping Report (2021). У підготовленому в 2021 р. звіті ЄК «На шляху реформування системи оцінювання наукових досліджень» (*Towards a reform of the research assessment system Scoping Report, 2021*) зазначається, що оцінювання якості та впливу дослідження, а також продуктивності дослідників є фундаментальними для вибору дослідницьких пропозицій для фінансування, для прийняття рішення про те, яких дослідників набирати, просувати або винагороджувати, а також визначати, які дослідницькі підрозділи та установи підтримувати. Автори звіту зацентували на тому, що сучасна система оцінювання досліджень часто використовує невідповідні та вузькі методи оцінювання якості, ефективності та впливу досліджень та дослідницької діяльності вчених. Відзначаючи заходи, запроваджені для вдосконалення способу оцінювання досліджень та дослідників, у звіті наголошується на тому, що прогрес у цій сфері залишається повільним, нерівномірним і фрагментованим по всій Європі та обґрунтовується необхідність впровадження системних реформ у цій сфері³⁶.

Council Conclusions on Research Assessment and Open Science (2022). На реформування системи оцінювання досліджень в ЄС у зв’язку з культурними змінами внаслідок впровадження відкритої науки, необхідності зменшення надмірної залежності від кількісних показників і забезпечення різноманітних кар’єрних можливостей, посилення уваги до питань збереження прав інтелектуальної власності, забезпечення діамантового відкритого доступу та участі в ERA було прийнято “*Council Conclusions on Research Assessment and Open Science, 2022*”³⁷. У документі, зокрема, зазначено, що по всій Європі багато організацій, які фінансують і виконують дослідження, а також органи з оцінювання досліджень, повільно, нерівномірно та фрагментовано вживають заходів для покращення способу оцінювання досліджень та дослідників, і наголошено про:

– необхідність об’єднання зусиль у просуванні реформування різних систем та практик оцінювання досліджень, дослідників, дослідницьких груп та інституцій для підвищення їх якості, відкритості, продуктивності та впливу;

– застосування принципів відкритої науки повинно бути належним чином винагороджено в кар’єрі дослідників;

– трансформацію систем оцінювання досліджень, яка повинна охоплювати оцінювання окремих дослідників, дослідницьких колективів, дослідницьких організацій, закладів освіти, дослідницьких інфраструктур, результатів досліджень і проектів, уникаючи протиріч між різними рівнями оцінювання;

– визнання всіх форм результатів і процесів досліджень та інновацій, включаючи набори даних, програмне забезпечення, коди, методології, протоколи та патенти, а не тільки публікації;

– врахування різноманітних шляхів кар’єри, всіх досліджень та інноваційної діяльності, включаючи наставництво, лідерські ролі, підприємництво, управління даними, навчання, валоризація знань, співпраця промисловості та науки, підтримка розробки політики на основі фактичних даних, взаємодія з суспільством, включаючи громадянську науку та громадську участь ;

³⁴ Там само

³⁵ Там само

³⁶ Towards a reform of the research assessment system. (2021). Scoping Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI 10.2777/707440

³⁷ Council of the European Union. (2022). Council Conclusions on research assessment and implementation of Open Science. Council of the European Union Brussels, 10 June 2022 (OR. en). 12 p. URL: <https://bit.ly/3nj82Fj>

- врахування специфіки різних наукових дисциплін, обсягу від фундаментальних до прикладних досліджень, етапи наукової кар'єри та місії науково-дослідні установи;
- забезпечення етики та доброчесності, різноманітності, гендерної рівності та активного просування жінок у науці.
- розвиток багатомовності для європейських наукових видань, сприяння мовному різноманіттю в системах оцінювання та фінансування досліджень³⁸.

Paris Call on Research Assessment (2022). За результатами Європейської конференції з відкритої науки, що відбулася у Парижі 4-5 лютого 2022 року під егідою Французького головування в Раді ЄС, було зроблено висновки, що нинішня система оцінювання досліджень, дослідників і наукових установ недостатньо стимулює і не винагороджує якість, не враховує усі різноманітні наукові результати, покладаючись, здебільшого, на кількість публікацій у журналах з високим імпаکت-фактором журналів та цитувань як індикаторів якості та впливу, тим самим недооцінюючи цінність інших внесків, знижуючи відтворюваність та стримуючи дослідників від відкритого обміну та співпраці. У своєму зверненні “Paris Call on Research Assessment” (2022)³⁹, Конференція закликала до створення системи оцінювання досліджень, яка:

- 1) винагороджує якість і різноманітні наслідки досліджень;
- 2) гарантує, що дослідження відповідають найвищим стандартам етики та доброчесності;
- 3) цінує різноманітність дослідницької діяльності та результатів, таких як публікації та препринти, дані, методи, програмне забезпечення, код та патенти, а також їх вплив на суспільство та діяльність, пов'язану з навчанням, інноваціями та залученням громадськості;
- 4) використовує критерії та процеси оцінювання, які відповідають різноманітності наукових дисциплін;
- 5) винагороджує не лише результати досліджень, а й належне проведення досліджень, а також цінує передовий досвід, зокрема відкриті практики обміну результатами досліджень та методологіями, коли це можливо;
- 6) цінує спільну роботу, а також міждисциплінарність і громадянську науку;
- 7) підтримує різноманітність профілів дослідників і кар'єрних шляхів.

Agreement on Reforming Research Assessment (2022). Ідея удосконалення системи оцінювання досліджень і дослідницької діяльності вчених об'єднала понад 350 організацій із понад 40 країн, які в липні 2022 р. прийняли “Угоду про реформування оцінювання наукових досліджень” (Agreement on Reforming Research Assessment, 2022)⁴⁰. Ця Угода ґрунтується на баченні, що оцінювання досліджень, дослідників і дослідницьких організацій визнає різноманітні результати, практики та заходи, які максимізують якість та вплив досліджень. Однією із фундаментальних цілей реформування оцінювання досліджень - забезпечити прийняття рішення про те, яких дослідників залучати, просувати чи винагороджувати, які дослідницькі пропозиції для фінансування вибирати та визначення того, які дослідницькі підрозділи та організації підтримувати.

Coalition on Advancing Research Assessment, CoARA (2022). Для імплементації Угоди було ініційовано та створено «Коаліцію з просування оцінювання наукових досліджень» (**Coalition on Advancing Research Assessment, CoARA**)⁴¹. 28 вересня 2022 р. на сесії високого рівня ЄС з досліджень та інновацій (R&I Days) було відкрито офіційний збір підписів через веб-сайт CoARA. У грудні 2022 р. відбулися установчі збори CoARA та прийнято “CoARA Governance Document”⁴². Станом на 15 жовтня 2024 року в CoARA налічується 698 членських організацій з усього світу. В рамках діяльності CoARA створено 13 робочих груп, які займають центральне місце в місії коаліції щодо забезпечення системної реформи оцінювання досліджень (Рис. 2).

³⁸ Helsinki Initiative (2019). Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication. Helsinki: Federation of Finnish Learned Societies, Committee for Public Information, Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway & European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059>.

³⁹ Paris Call on Research Assessmentent. (2022). Open Science European Conferenceio (OSEC). Paris, 4 and 5 February, 2022. URL: <https://osec2022.eu/paris-call/>

⁴⁰ Agreement on Reforming Research Assessment. (2022). 22 p. URL: https://www.eua.eu/downloads/news/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

⁴¹ Launch of the Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA). (2022). EUA, 27 Sep 2022. <https://www.eua.eu/news/eua-news/launch-of-the-coalition-on-advancing-research-assessment-coara.html>

⁴² CoARA Governance Document. (2022). Governance Document v1.0. CoARA constitutive Assembly on 1st December 2022. Published: 20 October 2022.16 p. URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/10/CoARA_Governance_Document_v1.0.pdf

Рис. 2. Робочі групи CoARA

Джерело: ⁴³

Окремий інтерес для теми даного розділу нашого дослідження складає діяльність робочих груп CoARA:

- Реформування оцінювання академічної кар’єри (Reforming Academic Career Assessment);
- Дослідники раннього та середнього періоду кар’єри (Early-and-mid-Career Researchers, EMCR);
- Культура оцінювання та дослідження;
- На шляху до інклюзивного оцінювання досліджень (Towards an Inclusive Evaluation of Research, TIER) ін.

New initiatives to empower research careers and to strengthen the European Research Area (2023). У липні 2023 р. ЄК оприлюднила комплексний набір заходів, спрямованих на зміцнення Європейського дослідницького простору (ERA), підвищення його стійкості, привабливості, конкурентоспроможності та сприяння привабливим і стійким дослідницьким кар’єрам серед яких⁴⁴:

- Оновлення Хартії для дослідників, яка замінює Хартію та Кодекс для дослідників 2005 року новими та переглянутими принципами
- Затвердження нової європейської структури для наукової кар’єри
- Створення європейської структури компетентностей дослідників (*ResearchComp*) для підтримки міжгалузевої мобільності дослідників.

The European Code of Conduct for Research Integrity (2023). Необхідність врахувати зміни в дослідницькій сфері щодо практик управління даними, а також нові події щодо відкритої науки та оцінювання досліджень спричинила черговий перегляд та ухвалення змін «The European Code of Conduct for Research Integrity» (2023)⁴⁵. Кодекс описує професійні, правові, соціальні, етичні та моральні обов’язки різних акторів у різних постановках, в т.ч. тих, хто визначає та реалізує пріоритети та критерії дослідження, фінансування, оцінювання та публікації.

European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe (2023). 18 грудня 2023 р. ЄК звернулася до Ради ЄС з пропозиціями «European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe» створити умови для зміцнення дослідницької кар’єри, щоб залучити та утримати таланти та зробити загальну систему сильнішою та конкурентоспроможнішою... для вирішення глобальних і суспільних проблем, з якими стикається Європа, включаючи цифровий та зелений перехід». В документі визнано, що «дослідники є серцем системи досліджень та інновацій у Європі» та зазначено, що сьогодні вчені діють і розвивають свою дослідницьку кар’єру в умовах багатьох викликів, як то відкрита наука, доброчесність досліджень, гендерна рівність, різноманіття та інклюзія, командна наука, міжгалузева та міждисциплінарна мобільність. В той же час, оцінювання дослідників здійснюється на основі виключно рецензованих публікацій і дуже часто вузького показника журнального імпаکت-фактора». Такий підхід до оцінювання ЄК визнано як ключову причину відсутності значного прогресу в підтримці переходу дослідників до ширших секторів зайнятості за межами академічних кіл, а також до створення власних стартапів

⁴³ Working Groups. CoARA. URL: <https://coara.eu/coalition/working-groups/> (відв. 18.10.2024)

⁴⁴ New initiatives to empower research careers and to strengthen the European Research Area. (2023). European Commission. New initiatives to empower research. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3807

⁴⁵ ALLEA. (2023). The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. 24 p. DOI 10.26356/ECOC

та інновацій. ЄК пропонує Раді ЄС реформувати систему оцінювання кар'єри дослідників у бік збалансованої системи, заснованої на повному спектрі здібностей дослідників у спосіб, що відповідає їхньому кар'єрному етапу, бажаній посаді та іншим відповідним контекстуальним факторам, уникаючи універсального підходу⁴⁶.

1.3. Аналіз останніх зарубіжних і вітчизняних публікацій на тему оцінювання дослідницької діяльності вчених

Система дослідницької діяльності охоплює широке коло її суб'єктів – до дослідницької діяльності упродовж усього життєвого циклу досліджень (починаючи від концепції ідеї та збору відповідного матеріалу — документів, даних тощо, і до публікації, архівування й повторного використання результатів дослідження, включаючи метадані та дані дослідження) долучаються різні заінтересовані сторони: *вчені, організації, які виконують дослідження, організації, які фінансують дослідження, IT-працівники, бібліотекарі, громадяни, урядовці та ін. представники різних груп інтересів, котрі спільними зусиллями посилюють координаційну діяльність з організації, реалізації, перевірки результатів цієї діяльності на всіх її етапах*⁴⁷.

Неоднорідною є також структура представників власне наукової спільноти в системі дослідницької діяльності, що охоплює вчених глобального рівня, державних і приватних наукових, технологічних та інноваційних установ з усіх регіонів і всіх галузей фундаментальних і прикладних досліджень, включаючи природничі, соціальні та гуманітарні науки, приватний сектор і промисловість і всі інші відповідні сфери і суб'єкти відкритої науки в усьому світі⁴⁸. В посібнику "Frascati Manual" (2015), дослідники — це професіонали, які займаються розробкою концепцій або створенням нового знання. Вони проводять дослідження та вдосконалюють або розробляють концепції, теорії, моделі, методи, прилади, програмне забезпечення або операційні методи. Дослідники можуть бути повністю або частково залучені до різних видів діяльності (наприклад, фундаментальні або прикладні дослідження, експериментальні розробки, експлуатація дослідницького обладнання, управління проектами тощо) у будь-якому секторі економіки. Дослідники визначають варіанти нової науково-дослідної діяльності, планують і керують нею, використовуючи навички та знання високого рівня, отримані в рамках формальної освіти та навчання або практичного досвіду проведення досліджень⁴⁹. У 2024 р. DORA запустила відкритий онлайн-платформу з набором даних, що демонструють критерії та стандарти, які академічні установи використовують для найму, перегляду, просування по службі та перебування на посаді в усьому світі. За методологією «Reformscare» наразі здійснюється оцінювання викладачів на рівнях асистента, доцента та повного професора; на перспективу планується також оцінювати дослідників на початку кар'єри та пост доків⁵⁰. У European Framework for Research Careers (EFRC) виокремлено чотири рівні посад дослідників: дослідники першого етапу «First Stage Researcher, R1», досвідчений дослідник «Established Researcher, R2», визнаний дослідник «Recognised Researcher, R3» та провідний дослідник «Leading Researcher, R4»⁵¹. Відповідно до п. 20 ст. 1 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», «науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у

⁴⁶ European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe. (2023). Proposal for a Council Recommendation. European Commission. Brussels, 13.7.2023. EUR-Lex EUR-Lex. Access to European Union law. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0436%3AFIN>

⁴⁷ Петроє О. (2021). Теоретичні основи підвищення відповідальності дослідницької діяльності університетів у контексті імплементації концепції «Відкрита наука». Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали). За ред. В. Лугового, О. Петроє. Електронне видання. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2021. С.62-87. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7-2021>

⁴⁸ Global Open Science Partnership. (2021). UNESCO. URL: <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/openscience/partnership>

⁴⁹ OECD. (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. С.162-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en>

⁵⁰ Reformscare frequently asked questions (FAQs). (2024). DORA. URL: (1) <https://sfdora.org/about-dora/>; (2) <https://sfdora.org/reformscare/reformscare-faq/>;

⁵¹ Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. 80 p. P.12. European Commission doi: 10.2777/75255

випадках, визначених законодавством»⁵². Як з'ясовано у наших попередніх дослідженнях, суб'єктна структура дослідницької діяльності може бути представлена суб'єктами внутрішнього та зовнішнього індивідуального, колективного та інституційного рівнів. Суб'єктами індивідуального рівня системи дослідницької діяльності ЗВО є дослідник, вчений, науковий працівник, науково-педагогічний працівник, докторант, аспірант, студент та інші учасники дослідницької діяльності⁵³.

Попри існуючу диференційовану структуру статусних ідентифікацій представників дослідницької діяльності, існуючі відмінні обов'язки вчених окремої категорії та потреби їх врахування в оцінюванні, існує, водночас, чітке переконання, що відкрита наука має бути вбудованою в оцінювання дослідників різних галузей знань, на всіх етапах наукової кар'єри, різних установ (університетів та науково-дослідних інститутів). Тому, в цілях даного дослідження ми використовуємо поняття **«дослідницька діяльність вчених»** як інтегрального у контексті з'ясування існуючих загальних підходів та методів оцінювання досліджень та дослідницької діяльності усіх категорій вчених: дослідників, наукових працівників, науково-педагогічних працівників, вчених, докторантів, аспірантів, студентів, інших учасників дослідницької діяльності на різних етапах академічної кар'єри.

Що стосується поняття **«оцінювання дослідницької діяльності вчених»**, то в англійських наукових джерелах та політичних документах найчастіше використовуються два терміни **«research assessment»** та **«research evaluation»**.

Так, за інтерпретаціями, поданими в словнику "Collins", assessment - походить від латинського дієслова «assidēre» - «сидіти як суддя»; є синонімом слів судити, визначати, оцінити, виправити; означає - критично оцінювати, оцінювати вартість, важливість і т.і.⁵⁴. За визначеннями, поданими «Cambridge Dictionary», assessment - це: 1) процес перевірки, а також винесення судження про чийсь знання, здібності, навички і т.д. 2) акт судження або прийняття рішення про кількість, цінність, якість або важливість оцінюваного об'єкта⁵⁵.

Згідно з визначеннями, представленими в «Cambridge Dictionary», «evaluation» : походить від «value» - що означає: 1) цінність, важливість, корисність чогось для когось; 2) цінність чогось такого як якість, ставлення або метод та ін. «Evaluation» трактується як: 1) процес оцінювання або обчислення якості, важливості, кількості або цінності чого-небудь; 2) звіт, який містить інформацію про якість, важливість, кількість або цінність чого-небудь; давати суб'єктивну, якісну оцінку чого-небудь⁵⁶.

Попри існуючі певні відмінності в сенсах понять (Assessment – контроль, Evaluation - цінність), у експертному дослідницькому просторі спостерігається тенденція до їх ототожнення «research evaluation/assessment»⁵⁷, як процесу – оцінювання, та результату – оцінки дослідницької діяльності вчених. Відтак, в рамках даного розділу дослідження, ми будемо послуговуватися термінами evaluation та assessment як синонімічними.

Наукові дискусії навколо реформи оцінювання наукових досліджень зосереджені на різних аспектах оцінювання, включаючи потребу в різних та всеохоплюючих критеріях оцінювання, ролі експертної оцінки та стандартах відкритої науки. Оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених розглядається як: 1) процес, за допомогою якого розподіляються дослідницькі ресурси через фінансування, наймання, визнання, права власності чи кар'єрного просування та ін.; 2) складне явище, що має значний вплив на функціонування дослідницьких систем, на знання та практику створення і поширення знань, на прийняття рішень щодо того «які науковці повинні отримувати гранти, які мають право розпочати кар'єру в академічних колах, які просуваються по службі та які отримують право власності», що може бути представлене п'ятикомпонентною структурою (Bonn N. A.&L. Bouter., 2021)⁵⁸ (Рис. 3):

⁵² Про наукову і науково-технічну діяльність. (2015). Закон України № 848-VIII від 26 листопада 2015 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

⁵³ Петрое О.М. (2022). Університет як суб'єкт дослідницької діяльності: розробка та обґрунтування концептуальної моделі. Інноваційна педагогіка. Випуск 49. Том 2. DOI <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/49.2.31>

⁵⁴ Definition of «assess». Collins. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/assess>

⁵⁵ Assessment Glossary. Cambridge Dictionary. URL: <https://www.learningoutcomesassessment.org/wp-content/uploads/2019/05/NILOA-Glossary.pdf>

⁵⁶ Evaluation. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation>

⁵⁷ The Future of Research Evaluation. (2023). A Synthesis of Current Debates and Developments Discussion Paper. 48 p. P. 6. DOI: 10.24948/2023.06

⁵⁸ Bonn N. A.&L. Bouter. (2021). Research assessments should recognize responsible research practices Narrative review of a lively debate and promising developments. Handbook of Bioethical Decisions – Vol. II Scientific Integrity and Institutional. <https://www.researchgate.net/publication/353365529> Research assessments should recognize responsible research practices - Narrative review of a lively debate and promising developments

Рис. 3. Структура оцінювання досліджень і вчених

Джерело:⁵⁹

Особлива увага у рамках даного розділу дослідження спрямована на з'ясування підходів, методів, інструментів та принципів оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки. Важливість такого підходу зумовлена тим, що відкрита наука вимагає нових підходів, способів, методів як до організації, провадження, так і до визнання, оцінювання, що слугує основою для винагороди дослідницької діяльності вчених в процесі відбору грантів на фінансування, обрання на нову роботу, кар'єрного просування та ін.

В порядку денному відкритої науки на 2025 р. Європейської асоціації університетів відкрита наука розуміється як «інклюзивна конструкція, яка поєднує різні рухи та практики, спрямовані на те, щоб зробити багатомовні наукові знання відкритими, доступними та придатними для повторного використання для всіх, збільшити наукову співпрацю та обмін інформацією на благо науки та суспільства, а також відкрити процеси створення, оцінювання та передачі наукових знань учасникам суспільства за межами традиційної наукової спільноти»⁶⁰.

Дослідницька діяльність вченого в умовах відкритої науки, як об'єкт оцінювання, охоплює широкий спектр діяльності, включаючи відкритий доступ до публікацій, відкриті дані, відкриті комунікації, залучення заінтересованих сторін, громадська наука та ін.⁶¹. Європейська комісія визначила вісім стовпів для просування відкритої науки: (1) справедливе право власності (FAIR); (2) наукова доброчесність; (3) метрики прийдешнього покоління; (4) майбутнє наукової комунікації; (5) громадянська наука; (6) освіта та навички; (7) винагороди та заохочення; (8) Європейська хмара відкритої науки (EOSC)⁶². В Стратегії відкритої науки EUA на 2025 рік визначено три пріоритетні області: (1) відкритий доступ до наукових результатів, (2) FAIR-дослідницькі дані та (3) інституційні підходи до оцінювання досліджень⁶³.

В цьому контексті все більшої ваги набувають вимоги до оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відкритої науки. *Основною метою оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки є визнання та винагорода різноманітності профілів та внесків дослідників, як важливих для загального успіху установи, будь то в дослідженнях, освіті чи в служінні*

1) зміст оцінки дослідження - запровадження загальних індикаторів, які використовуються для оцінки вчених, і того, як ці індикатори використовуються;

2) процедура оцінки дослідження та ресурси, необхідні для оцінки вчених у системі досліджень;

3) роль оцінювачів у вдосконаленні оцінювання досліджень;

4) середовища, в якому працюють вчені, враховуючи повсюдну конкуренцію та незахищеність зайнятості, необхідність сприяти високій якості досліджень та високому рівню дослідницької доброчесності;

5) координація окремих дій щодо вирішення проблем оцінювання досліджень.

⁵⁹ Bonn N. A.&L. Bouter. (2021). Research assessments should recognize responsible research practices Narrative review of a lively debate and promising developments. Handbook of Bioethical Decisions – Vol. II Scientific Integrity and Institutional. <https://www.researchgate.net/publication/353365529> Research assessments should recognize responsible research practices - Narrative review of a lively debate and promising developments

⁶⁰ The EUA Open Science Agenda. (2025). EUA. 17 p. URL: https://www.eua.eu/images/eua_os_agenda.pdf

⁶¹ Теоретичні та методичні основи модернізації механізмів підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни (2023). Монографія / В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мелков, І. Жилаєв, І. Регейло, О. Слободянюк, Н. Базелюк; за ред. В. Лугового, І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2023. 173 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-61-2-2023>

⁶² The EU's open science policy. (2022). EURAXESS. Researchers in motion. URL: <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/eu-open-science-policy>

⁶³ The EUA Open Science Agenda 2025/ (2024). European University Association. 17 p. URL: https://www.eua.eu/images/eua_os_agenda.pdf

суспільству⁶⁴. За висновками, представленими в різних джерелах, потреба у оцінюванні окремих вчених є важливою умовою прийняття рішень щодо:

– призначення на посаду викладача, дослідника в університеті або в державному чи промисловому дослідницькому центрі, відбір керівника досліджень, наприклад, у центральній адміністрації⁶⁵;

– при прийнятті рішень щодо виділення фінансування; прийому на роботу; перебування на посаді; просування по службі⁶⁶;

– наймання та просування по службі; оцінювання результатів та впливу академічної діяльності; оцінювання внеску вченого у продуктивність академічних підрозділів; оцінювання заявки на фінансування індивідуальних і колективних досліджень в рамках інституційних та національних систем; визначення стимулів та винагород для всіх видів академічної діяльності: освіти, досліджень та інновацій⁶⁷.

Berlamont J. (n.d.) обґрунтовує необхідність застосування двох основних підходів до оцінювання дослідницької діяльності вчених: абсолютний та відносний⁶⁸:

– абсолютна оцінка окремого вченого здійснюється при відборі кандидатів на посади в міжнародні організації або іноземні компанії на основі кількісних та якісних показників його/її публікацій, результатів досліджень;

– відносна оцінка окремого вченого здійснюється при виборі на посади з обмеженої кількості кандидатів - коли потрібно призначити керівника групи, розподілити дослідницькі завдання, потрібно вибрати «найкращого» вченого з обмеженої групи кандидатів.

Попри існуючі різні підходи до класифікації та структурування, найбільша увага вчених прикута до вивчення та критичного аналізу кількісних⁶⁹ та якісних показників оцінювання дослідницької діяльності вчених⁷⁰. Так, результати досліджень британських вчених доводять, що як для установ, так і для окремих осіб кількісні показники публікацій в рецензованих наукових журналах залишаються основним при оцінюванні дослідницької діяльності. Вони впливають на доступ до академічної роботи, перспективи просування по службі, на кар'єрні цілі, фінансування, викладацьке навантаження та оплату праці (Morgan-Thomas A., Tsoukas S., Dudau A., Gaska P., 2024)⁷¹. Такої ж думки доходять американські вчені, які вважають, що останніми роками в системі оцінювання дослідницької діяльності триває тривожна тенденція щодо зосередження на кількісних показниках публікацій (Alvigi, C., Nappi, R. E., La Marca, A. та ін., 2024)⁷². Серед інших, застосовуються також показники цільового доходу від грантів, показники внеску (наприклад, фінансування досліджень або дослідницької групи), кількість зареєстрованих патентів, а віднедавна - показники соціальних мереж, такі як поширення чи завантаження в соціальних мережах. Разом ці показники суттєво впливають на репутацію інституцій, дослідницьких груп та окремих вчених, програми індивідуальних і спільних досліджень, кар'єрні траєкторії та розподіл ресурсів (Morgan-Thomas A., Tsoukas S., Dudau A., Gaska P., 2024)⁷³.

⁶⁴ Overlaet B.A. (2022). Pathway towards Multidimensional Academic Careers - A LERU Framework for the Assessment of Researchers. LERU. <https://www.leru.org/publications/a-pathway-towards-multidimensional-academic-careers-a-leru-framework-for-the-assessment-of-researchers>

⁶⁵ Berlamont J. (N.d.) Guidelines for the evaluation of development research. Evaluating individual researchers. Royal Academy of Overseas Sciences. http://www.guidelines.kaowarsom.be/jean_berlamont

⁶⁶ Сан-Франциська декларація про оцінку наукових досліджень (DORA). 2012. URL: <https://sfedora.org/read/read-the-declaration-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0/кларация%20про>

⁶⁷ Overlaet B. (2022). A Pathway towards Multidimensional Academic Careers - A LERU Framework for the Assessment of Researchers. LERU. URL: <https://www.leru.org/publications/a-pathway-towards-multidimensional-academic-careers-a-leru-framework-for-the-assessment-of-researchers>

⁶⁸ Berlamont J. (n.d.). Guidelines for the evaluation of development research Evaluating individual researchers. Royal Academy of Overseas Sciences. URL: http://www.guidelines.kaowarsom.be/jean_berlamont

⁶⁹ Sinatra R, Wang D, Deville P, Song C, Barabási AL. (2016). Quantifying the evolution of individual scientific impact. Science (New York, N.Y.). 2 Nov. 354(6312). aaf5239. DOI: 10.1126/science.aaf5239.

⁷⁰ Berlamont J. (N.d.). Guidelines for the evaluation of development research Evaluating individual researchers. Royal Academy of Overseas Sciences. URL: http://www.guidelines.kaowarsom.be/evaluation_researchers_individual

⁷¹ Morgan-Thomas A., Tsoukas S., Dudau A., Gaska P. (2024). Beyond declarations: Metrics, rankings and responsible assessment, Research Policy, Volume 53, Issue 10. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2024.105093>

⁷² Alvigi, C., Nappi, R. E., La Marca, A., Ubaldi, F. M., Vaiarelli, A. (2024). The metrics maze in science: navigating academic evaluation without journalistic pressures. Reproductive BioMedicine Online Volume 49, Issue 1 July 2024 Article number 103935. DOI 10.1016/j.rbmo.2024.103935

⁷³ Morgan-Thomas A., Tsoukas S., Dudau A., Gaska P. (2024). Beyond declarations: Metrics, rankings and responsible assessment, Research Policy, Volume 53, Issue 10. URL: DOI.org/10.1016/j.respol.2024.105093

Зосередженість на кількісних показниках публікацій в системах оцінювання фіксується також у дослідженні *Alvigi, C., Nappi, R. E., La Marca, A. et al. (2024)*⁷⁴.

Про сучасні практики оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених, які здебільшого опираються на кількісні показники – кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс (*H-index*), фактор впливу журналу (*Journal Impact Factor, JIF*) і оцінка впливу статті (*Article Influence Score, AIS*) йдеться також у публікаціях та звітах *Elsevier*⁷⁵, *Clarivate*⁷⁶, *Article Influence Score, JCR*⁷⁷.

На обмеженість та потенційні упередження традиційних показників оцінювання, які, здебільшого, не можуть охопити повний спектр якості досліджень, показників впливу дослідження, на зміщення фокусу в системі оцінювання на кількісну оцінку, а не на реальний науковий внесок, надмірну залежність від кількісних показників як критеріїв визнання результативності дослідницької діяльності та академічної кар'єри вчених, вказують результати узагальнення поточних дискусій та розробок у цій сфері, підготовлені робочою групою вчених *GYA-IAP-ISC*, представлені в публікації «*The Future of Research Evaluation*» (2023)⁷⁸.

Негативні наслідки існуючої системи оцінювання, такі як зростання кількості «гіперплідних дослідників», «хижацьких видань», «фабрик написання текстів публікацій», «картелей цитувань», «подарункового авторства», кризи рецензування та сумнівні дослідницькі практики відмітив *C. Wien* у своєму виступі «*Cholarly communication at a crossroads*» на *III International Conference «Open Science and Innovation in Ukraine 2024»*⁷⁹.

У цілому, поширення вказаних та інших деструктивних явищ в системі оцінювання дослідницької діяльності вчених спотворює стимули до проведення якісних відповідальних досліджень, загострює проблеми доброчесності, звужує умови для різноманітності досліджень, зумовлює необхідність та невідкладність реформування систем оцінювання наукових досліджень та дослідницької діяльності вчених. Вирішення цих проблем вимагає перегляду критеріїв оцінювання, збалансування кількісних і якісних показників для сприяння академічному середовищу, яке цінує вагомий внесок та інновації. Адже, неправильне використання показників може призвести до небажаних наслідків та спотворення стимулів для поведінки вчених⁸⁰. На актуальності комплексного оцінювання дослідницької діяльності наголошують також українські вчені (*Малицький, Б. А., 2023*)⁸¹, необхідність зміщення акцентів із суто кількісних показників на якісні експертні судження (*Егоров І.Ю., Жукович І.А., 2023*)⁸².

Реформування системи оцінювання дослідницької діяльності вчених ускладнюється ще й тим, що академічні кола, на думку експертів Європейської багатомовної класифікації навичок, компетентностей, кваліфікацій та професій (*European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, ESCO*), є – ніби, окремим світом, з особливою внутрішньою мовою, специфічними внутрішніми порядками і практиками, часто закритим від зовнішнього світу (*Researchers' skills beyond academia, 2022*)⁸³. Тому, окрема увага українських і зарубіжних вчених акцентується також на необхідності відповідного переосмислення існуючих систем оцінювання в умовах переходу до відкритої науки (*Регейло І., 2020*)⁸⁴, оновлення систем оцінювання досліджень і вчених, врахування різноманіття

⁷⁴ Alvigi, C., Nappi, R. E., La Marca, A., Ubaldi, F. M., Vaiarelli, A. (2024). The metrics maze in science: navigating academic evaluation without journalistic pressures. *Reproductive BioMedicine Online* Volume 49, Issue 1 July 2024 Article number 103935. DOI 10.1016/j.rbmo.2024.103935

⁷⁵ What is a Good H-index? (n.d.). Elsevier. URL: <https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/publication-recognition/what-good-h-index/>

⁷⁶ Annual Reviews Rankings in Journal Citation Reports (Clarivate Analytics). 2024. Release of Journal Citation Reports. <https://www.annualreviews.org/about/impact-factors>

⁷⁷ Article Influence Score (AIS). (2021). JCR. URL: <https://jcr.help.clarivate.com/Content/glossary-article-influence-score.htm>

⁷⁸ The Future of Research Evaluation (2023). A Synthesis of Current Debates and Developments. A Synthesis of Current Debates and Developments Discussion Paper. 48 p. DOI: 10.24948/2023.06

⁷⁹ WIEN C. (2024). Cholarly communication at a crossroads. III International Conference «OPEN SCIENCE AND INNOVATION IN UKRAINE 2024» Conference Program 24-25.10.2024 Kyiv, Ukraine – Hanover, Germany (online).

⁸⁰ Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. DOI: 10.13140/RG.2.1.4929.1363

⁸¹ Малицький, Б. А. (2023). Проблеми комплексного оцінювання наукового результату. *Вісник НФН України*. № (9). Сю 24–36. <https://doi.org/10.15407/visn2023.09.024>

⁸² Егоров І.Ю., Жукович І.А. (2023). Оцінювання результатів діяльності дослідників: нові тенденції. *Наука та наукознавство*. 2023. № 2 (120). С. 42–58. <https://doi.org/10.15407/sofs2023.02.042>

⁸³ Researchers' skills beyond academia: why the ESCO 1.1 update matters (2022). Eurodoc Newsletter. URL: <https://www.eurodoc.net/news/2022/researchers-skills-beyond-academia-why-the-esco-11-update-matters>

⁸⁴ Регейло І. (2020). Оцінювання дослідницької діяльності академічного персоналу: зарубіжний досвід. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. №4 (65). 2020. С. 96-102. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&

наукових результатів, заходів та цілей, важливості проведення експертної оцінки та дотримання принципів досконалості, дослідницької добросовісності й достовірності наукових результатів, сприяння багатомовності з метою підвищення впливу наукових результатів (Регейло І., Базелюк Н., 2020), впровадження стандартів відкритого оцінювання як невід'ємної складової відкритої науки - позаяк, "відкрита наука не може досягти успіху без відкритої експертної оцінки" (Tsakonias G., 2021)⁸⁵.

За результатами аналізу наукових досліджень останніх років за темою оцінювання дослідницької діяльності вчених зарубіжні та українські вчені схилиються до висновку про те, що багато установ і дослідницьких груп декларують прихильність до відповідальної практики та якісного оцінювання, але на практиці співвідношення між кількісними та якісними оцінками не змінилося. Тому, питання реформи оцінювання наукових досліджень залишається вкрай актуальним, а основні академічні і політичні зусилля у цьому контексті спрямовані на вирішення таких проблем, як зосередженість оцінювання на різних вузьких показниках, зорієнтованість дослідницьких метрик на кількості, а не на якості опублікованих статей, обґрунтовується необхідність застосування різних та всеохоплюючих критеріїв оцінювання, посилення ролі експертної оцінки, переходу від зосередження уваги на журнальних метриках до більш всебічної та якісної оцінки впливу досліджень, включаючи співпрацю, обмін даними, залучення спільнот, розвиток відкритої науки та ін. (*The Future of Research Evaluation, 2023*)⁸⁶.

Окрема увага в академічному просторі приділяється оцінюванню дослідницької діяльності персоналу університетів. Університети є складними організаціями, в яких вчені, і особливо досвідчені вчені, виконують широке коло різноманітних функцій, що не обмежуються публікаціями. Тому, як засвідчують результатами дослідження вчених LERU, багато університетів мережі LERU запровадили в практику системи оцінювання, які використовуються для багатьох цілей, а не лише для процесів найму та кар'єрного просування. Вони також пропонують чітку перспективу для молодих дослідників, які прагнуть до академічної кар'єри. Діяльність академічних вчених оцінюється, коли вони претендують на академічну посаду, на підвищення по службі або перебування на посаді, або для продовження за тимчасовим контрактом. Кілька європейських країн розробили таку систему регулярних оцінок для штатних викладачів в університетах. В усіх випадках, *оцінка передбачає судження про продуктивність, розвиток і потенціал вченого; оцінку його або її планів і прагнень*. Ще більшої актуальності завдання удосконалення систем оцінювання набуває у контексті впровадження *відкритої науки з акцентом на відкритих даних, зв'язок із суспільством і добросовісність*⁸⁷.

17

II. Підходи, методи та інструменти оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки

Оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених – це поєднання якісних і кількісних методів, що використовуються для оцінювання якості та впливу дослідницької діяльності. Підходи до оцінювання дослідницької діяльності вчених на інституційному рівні зазвичай використовуються для прийняття рішень щодо найму, кар'єрного просування та розподілу фінансування. Таким чином, методи оцінювання досліджень і дослідницької діяльності вчених є частиною академічного оцінювання, яке є більш цілісним підходом, що сприяє паритету поваги між усіма академічними видами діяльності на службі суспільству, включаючи дослідження, інновації та викладання⁸⁸.

В основі сучасних підходів до оцінювання дослідницької діяльності вчених лежать завдання щодо⁸⁹: (1) прийняття рішень в інтересах вченого - визнання професійних здобутків, розвитку професійної кар'єри і т.і.; (2) прийняття рішень в інтересів установ, які виконують дослідження, установ, яка фінансує дослідження, інших стейкхолдерів (університет, науково-дослідний інститут,

⁸⁵ Tsakonias G. (2021). Open science cannot succeed without open peer review. *Liber Quarterly: The Journal of European Research Libraries*. Vol. 31, no. 1. DOI <https://doi.org/10.53377/lq.11114>

⁸⁶ *The Future of Research Evaluation (2023)*. A Synthesis of Current Debates and Developments. A Synthesis of Current Debates and Developments DISCUSSION PAPER. 48 p. DOI: 10.24948/2023.06

⁸⁷ A Pathway towards Multidimensional Academic Careers. (2022). A LERU Framework for the Assessment of Researchers Prof. Bert Overlaet LERU position paper January 2022. LERU. 32 p. URL: https://www.leru.org/files/Publications/LERU_PositionPaper_Framework-for-the-Assessment-of-Researchers.pdf

⁸⁸ The EUA Open Science Agenda. (2025). EUA. 17 p. URL: https://www.eua.eu/images/eua_os_agenda.pdf

⁸⁹ Jing, S., Ma, Q., Wang, S., Xu, H., Xu T., Guo X., Wu Z. (2024). Research on developmental evaluation based on the "four abilities" model: evidence from early career researchers in China. *Quality and Quantity* Volume 58, Issue 1, Pages 681 - 704 February 2024 DOI 10.1007/s11135-023-01665-0

фонд тощо); (3) у багатьох випадках обидва завдання можуть бути однаково важливими для різних сторін.

Узагальнення сучасних міжнародних та європейських стандартів та ініціатив оцінювання дослідницької діяльності дає підстави для розробки моделі системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки. Основними елементами запропонованої моделі є (1) методи та інструменти оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки та (2) принципи оцінювання дослідницької діяльності вчених. Комплекс методів та інструментів оцінювання дослідницької діяльності вчених у цій моделі структуровано за такими ключовими підходами з притаманними їм різними рівнями конкретизації та узагальнень: оцінювання компетентностей вчених; оцінювання наукової кар'єри вчених; оцінювання досліджень вчених (в т.ч. відповідального оцінювання досліджень та оцінювання відповідальних досліджень); оцінювання впливу досліджень та дослідницької діяльності вчених; оцінювання портфоліо вчених (Рис. 4).

(1) Методи та інструменти оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки

1. Оцінювання компетентностей вчених

- European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, *ESCO*;
- European Competence Framework for Researchers, *ResearchComp*;
- Transversal Skills and Competences, *TSC* та ін.

2. Оцінювання наукової кар'єри вчених

- The Open Science Career Assessment Matrix, *OS-CAM*;
- Responsible academic career assessment, *Reformscape*;
- Research and Innovation Careers Observatory, *ReICO* та ін.

3. Оцінювання досліджень вчених

- Research Excellence Framework, REF;
- Framework for research evaluation, *SCOPE* Framework;
- LERU Framework for the Assessment of Researchers;
- Roadmap on Research Assessment in the Transition to OS, *EUA*
- Paris Call on Research Assessment, *OSEC* та ін.

4. Оцінювання портфолію вчених

- Academic Careers Understood through Measurement and Norms, *ACUMEN* (EC);
- *Résumé for Researchers*, Royal Society;
- *Résumé for Research and Innovation*, *R4RI* (UKRI) та ін.
- *Evaluating individual researchers*, Royal Academy of Overseas Sciences та ін.

5. Оцінювання впливу дослідницької діяльності вчених

- *Building Blocks for Impact*, *DORA*;
- *Research Exelent Framework*, REF (UK)
- *Résumé for Research and Innovation*, *R4RI* та ін.

(2) Принципи оцінювання дослідницької діяльності вчених

- The European Code of Conduct for *Research Integrity*, EU
 - Hong Kong Principles for *assessing researchers*
- Principles on *Recognising and Rewarding Researchers*, GRC
 - Responsible Research Assessment Principles, GRC
 - Principles of Responsible Research Metrics, UK
 - Leiden Manifesto for research metrics
- *SCOPE Framework* for Research Evaluation, INORMS REG
- Principles of Assessing Trans disciplinary Research, TDR
- Principles of Assessing Transversal Skills and Competitions, TSC та ін.

Рис. 4. Модель системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки

Джерело: Розроблено автором

Розглянемо детальніше напрацьовані та визнані науковими спільнотами інструменти оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки за кожним із цих напрямів.

2.1. Оцінювання компетентностей вчених.

1) *European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, ESCO*. ESCO – це європейська багатомовна класифікація навичок, компетентностей, кваліфікацій та професій. Вона містить мовні пакети, які публікуються окремо, і кожен набір даних доступний 28 (усі офіційні мови ЄС, а також ісландська, норвезька, українська та арабська). ESCO працює як словник, описуючи, виявляючи та класифікуючи професійні кваліфікації та навички, актуальні для ринку праці ЄС та сфери освіти⁹⁰.

Система професій ESCO побудована на ISCO-08, яка служить ієрархічною структурою для системи професій. ISCO-08 надає чотири верхні рівні для стовпа професій, а професії ESCO розташовані на рівні 5 і нижче. У ESCO кожна професія зіставляється саме з одним кодом ISCO-08. Будь-яка концепція професії, актуальна для європейського ринку праці, виділяється в рамках цієї ієрархії.

ESCO також надає пояснення (метадані) для кожного профілю професії, такі як опис, примітка про сферу застосування, рівень повторного використання та взаємозв'язки між поняттями. Крім того, у кожному профілі професії перелічені знання, навички та компетентності, які експерти вважали відповідною термінологією для цієї професії в європейському масштабі.

У січні 2022 року ЄК випустила оновлену версію ESCO v1.1, в якій було представлено пакет «Дослідницькі навички». (Researchers' skills beyond academia, 2022)⁹¹.

В класифікаторі, зокрема, представлено опис таких дослідницьких професій :1223.2.2 - research manager (керівник наукової роботи); 2149.2.8 - research engineer (інженер-дослідник); 1223.2.2.1 - ICT research manager (менеджер з досліджень ІКТ); 2511.12 - ICT research consultant (консультант з питань ІКТ); 2431.11 - market research analyst (аналітик з маркетингових досліджень); 4227.1 - market research interviewer (інтерв'юєр з дослідження ринку); 2310.1.41 - university research assistant (науковий співробітник ВНЗ); 1223.2 - research and development manager (керівник науково-дослідної роботи); 1223 - Research and development managers (менеджери досліджень і розробок); 4227 - Survey and market research interviewers (інтерв'юєри з опитування та дослідження ринку); 2632.6.1 - social work researcher (науковий співробітник із соціальної роботи) та ін.

Детально професійна структура навичок і компетентностей наукового співробітника університету (University Research Assistant, URA)⁹² останньої версії ESCO - v1.2.0 представлена в (Табл. 1).

Таблиця 1

Професійна структура навичок і компетентностей наукового співробітника університету (University Research Assistant, URA)

Науковий співробітник університету, Код 2310.1.41	
Опис	Наукові співробітники університету проводять академічні дослідження для університету чи коледжу, в якому вони працюють. Вони можуть допомагати професорам, з якими вони пов'язані, своєму науковому керівнику, у їхніх дослідженнях або розвивати власні у відповідній галузі цього професора
Основні навички та компетентності	подати заявку на фінансування досліджень; застосувати дослідницьку етику та принципи наукової чесності в дослідницькій діяльності; застосувати наукові методи архівувати наукову документацію; допомагати іншим в наукових дослідженнях; спілкуватися з ненауковою аудиторією; проводити дослідження в різних дисциплінах; проводити наукові дослідження; демонструвати дисциплінарний досвід; розвивати професійну мережу з дослідниками та вченими; розробляти наукові теорії; обговорювати пропозиції щодо досліджень; поширювати результати серед наукової спільноти; розробляти проекти наукових чи академічних статей і технічної документації; оцінювання дослідницької діяльності; збільшення впливу науки на політику та суспільство; імплементація гендерного виміру в дослідження;

⁹⁰ About ESCO. European Commission. URL: <https://esco.ec.europa.eu>

⁹¹ Researchers' skills beyond academia: why the ESCO 1.1 update matters (2022). Eurodoc Newsletter. URL: <https://www.eurodoc.net/news/2022/researchers-skills-beyond-academia-why-the-esco-11-update-matters>

⁹² University research assistant. (2024). ESCO - v1.2.0. URL:

<https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F5ac65daa-0896-4193-9f0e-8b00746b78a1> https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation_main

	професійно взаємодіяти в дослідницькому та професійному середовищах; керувати доступними для пошуку, сумісними та повторно використовувати даними; керувати правами інтелектуальної власності; керувати відкритими публікаціями; керувати особистим професійним розвитком; керувати даними досліджень; наставництво, менторство; моніторити розвиток у сфері знань; працювати відкрито; програмне забезпечення; здійснювати управління проектами; виконувати наукові дослідження; сприяти відкритим інноваціям у дослідженнях; сприяти участі громадян у наукових і дослідницьких роботах; сприяти передачі знань; публікувати наукові дослідження; розмовляти різними мовами; вивчати теми; синтезувати інформацію; мислити абстрактно; використовувати методи обробки даних; писати дослідницькі пропозиції; писати наукові публікації.
Основні знання	дизайн дослідження; наукова література; методологія наукових досліджень; університетські процедури (порядок дій в університеті)
Додаткові навички та компетентності	аналіз експериментальних лабораторних даних; аналіз тестових даних; застосування змішаного навчання; застосування методів статистичного аналізу; застосування стратегій навчання; допомагати студентам у навчанні; допомагати здобувачам із дисертації; калібрувати лабораторне обладнання; збирати зразки для аналізу; проводити якісні дослідження; проводити кількісні дослідження; консультивати студентів щодо змісту навчання; розробляти протоколи наукових досліджень; виконувати аналітичні математичні розрахунки; керувати науковим вимірювальним обладнанням; брати участь у наукових колоквиумах; виконувати лабораторні дослідження; готувати зміст заняття; надавати допомогу викладачеві; надавати матеріали для занять; записувати дані тестування; повідомляти результати тестування; пошук у базах даних; контролювати практичні курси; викладати в академічному чи професійному контексті.
Факультативні знання	Європейська інтеграція; когнітивне обчислення; обчислювальна біологія; обчислювальна хімія; обчислювальна механіка; комп'ютерне моделювання; географія; дослідження та розробки; математичне моделювання; багатодисциплінарне дослідження; кількісний аналіз; статистика

Джерело:⁹³

В структурі навичок і компетентностей наукового працівника університету: 42,19% комунікативні, колаборації та креативності; 40.63% - інформаційні ; 6,25% - робота з комп'ютером; 4,69% - управлінські; 4,69% - робота з механізмами та спеціальним обладнанням; 1,56% - обробки та розміщення (Рис. 5).

⁹³ Там само

Рис. 5. Концепція University Research Assistant (URI), ESCO

Джерело:⁹⁴

Пропонуючи «спільну мову» про навички та професії, ESCO забезпечує умови для кращого та більш цілеспрямованого моніторингу кар'єри, мобільності та умов праці дослідників в Європі, сприяє мобільності європейських дослідників.

2) *European Competence Framework for Framework for R&I Talents, ResearchComp*. Дослідники відіграють ключову роль не лише в академічних колах, а й у різних секторах суспільства, включаючи бізнес, промисловість, некомерційні організації та державний сектор. Щоб сприяти мобільності між цими секторами, дослідникам потрібні трансверсальні навички. Відповідно до Повідомлення ЄК 2020 року «A new ERA for Research and Innovation» та програми навичок (Skills Agenda), ЄК за підтримки експертів розробила структуру наскрізних навичок і компетентностей (Transversal Skills and Competences, TSC). Цей список використовувався для оновлення ESCO у новій редакції, яка була опублікована у січні 2022 р. Усі професії дослідників в ESCO також було оновлено – тепер вони включають відповідні необхідні наскрізні компетентності та навички. У 2023 р. ЄК була запропонована розробка *European Competence Framework for R&I Talents (ResearchComp)* — структура компетентностей з набором трансверсальних навичок і компетентностей, необхідних для кар'єри вчених в усіх секторах суспільства, включаючи наукові кола, підприємства та промисловість, державне управління або розвиток власних стартапів⁹⁵.

Метою Європейської системи компетентностей для дослідників «ResearchComp» є:

– Забезпечити широке визнання компетентностей дослідників на різних етапах їхньої кар'єри, як всередині та поза академічною спільнотою,

– Стати орієнтиром для широкого спектру ініціатив, спрямованих на посилення навичок дослідників, розвитку їх кар'єри, підтримки міжгалузевої мобільності та працевлаштування дослідників, а також зростання привабливості дослідницької кар'єри.

Рис. 6. Структура Європейської рамки компетентностей для дослідників «Research Comp»

Джерело:⁹⁶

⁹⁴ University research assistant. ESCO - v1.2.0 . URL: <https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F5ac65daa-0896-4193-9f0e-8b00746b78a1> https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation_main

⁹⁵ ResearchComp FAQs

⁹⁶ Knowledge Ecosystems Defining a European Competence Framework for R&I Talents. 2022. European Union. 2 p. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c8c86d8-3025-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en>

Як показано на рис. 6, ResearchComp визначає такі основні сфери компетентностей: (1) управління дослідженнями; (2) вплив; (3) самоменеджмент; (4) когнітивні здібності; (5) робота з іншими; (6) управління дослідницькими інструментами; (7) проведення досліджень. У таблиці 2 представлено та розкрито зміст 38 трансверсальних компетентностей вчених відповідно до визначених сфер компетентностей⁹⁷.

Таблиця 2

Структура компетентностей вченого за ResearchComp

Сфери компетентностей	Компетентності
Управління дослідженнями	1. Залучення ресурсів
	2. Управління проектами
	3. Вести переговори
	4. Оцінювання досліджень
	5. Сприяння відкритим публікаціям
Вплив	1. Участь у процесі публікації
	2. Розповсюдження результатів у науковій спільноті
	3. Викладання в академічних або професійних контекстах
	4. Спілкування з широкою публікою
	5. Збільшення впливу науки на політику та суспільство
	6. Сприяння відкритим інноваціям
	7. Сприяння передачі знань
Самоменеджмент	1. Керування власним професійним розвитком
	2. Прояв підприємницького духу
	3. Планування самоорганізації
	4. Спосіб справлятися з тиском
Когнітивні здібності	1. Абстрактне мислення
	2. Критичне мислення
	3. Аналітичне мислення
	4. Стратегічне мислення
	5. Системне мислення
	6. Рішення проблем
	7. Креативність
Робота з іншими	1. Професійна взаємодія
	2. Розвиток мережі контактів
	3. Робота в командах
	4. Забезпечення добробуту на роботі
	5. Побудова відносин ментор-менти
	6. Сприяння інклюзії та різноманітності
Управління дослідницькими інструментами	1. Управління дослідницькими даними
	2. Сприяння громадянській науці
	3. Управління правами інтелектуальної власності
	4. Використання програмного забезпечення з відкритим кодом
Проведення досліджень	1. Мати дисциплінарну експертизу
	2. Виконання наукового дослідження
	3. Проведення міждисциплінарного дослідження
	4. Написання дослідницьких документів
	5. Застосування принципів етики та інтегритету в дослідженнях

Джерело: складено на основі⁹⁸

⁹⁷ The European Competence Framework for Researchers . (2023)ю. Research Comp. European Comission. 16 p. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/7da29338-37bf-4d51-b5eb-a1571b84c7ad_en?filename=ec_rtd_research-competence-presentatio

⁹⁸ The European Competence Framework for Researchers. ResearchComp. (2023). European Comission. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-04/ec_rtd_research-competence-presentation.pdf

Для кожної з 38 компетентностей в ResearchComp диференційовано чотири рівні кваліфікації, на основі яких дослідники можуть оцінювати себе і з'ясувати, які навички і компетентності потрібно розвивати для переходу на наступний рівень⁹⁹:

- *базовий*: набуття досвіду під керівництвом;
- *середній рівень*: розвиток незалежності;
- *просунутий*: брати відповідальність і керувати іншими;
- *експерт*: стимулювання трансформації, інновацій та зростання.

У цілому, ResearchComp встановлює спільну рамку та спільне розуміння трансверсальних компетентностей дослідників, і може використовуватися, на добровільній основі, різними заінтересованими сторонами – він покликаний допомагати¹⁰⁰:

- *дослідникам*: оцінювати і розвивати власні наскрізні (трансверсальні) навички;
- *ЗВО та постачальникам освітніх послуг*: адаптувати свою пропозицію для дослідників;
- *роботодавцям*: усвідомлювати широкий спектр компетентностей дослідників;
- *політикам*: краще контролювати компетентності дослідників і розробляти цільові політики на підтримку міжсекторально мобільних дослідників.

3) Transversal SKILLS and Competences (TSC) вчених. На етапі розробки ESCO галузеві експерти визначили рівні багаторазового використання для всіх навичок і компетентностей, в т.ч. для вчених. Ці рівні поділяються на чотири шкали: *трансверсальна, міжгалузева, галузева та професійна*.

Трансверсальні (наскрізні) навички мають найвищий рівень повторного використання, що забезпечує їхнє застосування у різних секторах і професіях. Ця категоризація допомагає оптимізувати процес підбору навичок до конкретних потреб, зрештою сприяючи більш ефективному та дієвому ринку праці та системі освіти¹⁰¹. TSC — це набуті та підтверджені здібності, які зазвичай розглядаються як необхідні або цінні для ефективних дій практично будь-якого роду роботи, навчання чи життєдіяльності. Вони є «поперечними», оскільки не є виключно пов'язаними з будь-яким конкретним контекстом (робота, професія, навчальна дисципліна, залучення громадян або громади, професійний сектор, група професійних секторів, тощо).

TSC модель складається з трьох рівнів¹⁰², шести основних категорій TSC (*рівень 1*), які охоплюють широкий діапазон TSC. Шість основних категорій TSC розбиті на набір дискретних кластерів (24 групи навичок) (*рівень 2*), що також поділяються на 96 окремих навичок і компетентностей (*рівень 3*)¹⁰³.

Модель TSC рекомендована розробниками для різних цілей і для користувачів у різних сферах (Рис. 7).

⁹⁹ Там само

¹⁰⁰ Там само

¹⁰¹ Transversal knowledge, skills and competences. Structure and features of the ESCO classification. European Commission. https://esco-ec-europa-eu.translate.google.com/en/about-esco/escopedia/escopedia/transversal-knowledge-skills-and-competences?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

¹⁰² ESCO handbook European Skills, Competences, Qualifications and Occupations European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate E.

¹⁰³ Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences (2021). 3rd report to ESCO Member States Working Group on a terminology for transversal skills and competences (TSCs). 02 June 2021. J.Hart, M.Noack, C. Plaimauer & J.Bjørnåvold. 27 p. URL: <https://esco.ec.europa.eu/system/files/2022-05/MSWG%2014-04%20Report%20of%20the%20expert%20group%20on%20transversal%20skills%20and%20competences.pdf>

Рис. 7. Трансверсальні навички та компетентності, TSC
Джерело:¹⁰⁴, с. 5

Представлена модель дозволяє користувачам ідентифікувати та краще розуміти зв'язок між різними термінами, які зазвичай використовуються в цій галузі. Спираючись на описану вище логіку, кола візуалізують рух від внутрішнього до зовнішнього, від основних навичок і компетентностей до життєвих навичок і компетентностей, закладених у ширший соціальний контекст¹⁰⁵.

2.2. Оцінювання наукової кар'єри вчених.

1) *The Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)*. OS-CAM - матриця оцінювання кар'єри відкритої науки, являє собою практичний крок до більш комплексного підходу до оцінювання дослідників через призму відкритої науки (OS-CAM)¹⁰⁶. Її переваги полягають в оцінці багатовимірних критеріїв, що дозволяють брати до уваги очікування від дослідника та те, що є актуальним для його/її кар'єри/набору персоналу. Запропонований комплекс критеріїв матриці забезпечує підходи до організації та здійснення оцінювання дослідницької діяльності вчених у всіх секторах, всіх галузях науки і на всіх етапах кар'єри в умовах відкритої науки. З точки зору пріоритетів ERA, визнання відкритої науки в процесі найму, кар'єрного розвитку та оцінювання грантів дослідників матиме вирішальне значення для її розвитку і підвищення якості досліджень. Для того, щоб практика відкритої науки була впроваджена в дослідницький простір, дослідницьким установам та установам, що фінансують дослідження, необхідно імплементувати системи оцінювання в політики набору та кар'єрного просування вчених, а також в процеси оцінювання дослідницьких проектів. Відповідно до концепції OS-CAM, системи оцінювання та визнання мають охоплювати повний спектр відкритої дослідницької діяльності, що включає такі аспекти, як: (I) результати досліджень; (II) процес

¹⁰⁴ Там само

¹⁰⁵ Там само

¹⁰⁶ Reformscape frequently asked questions (FAQs). (2024). DORA. URL: <https://sfedora.org/reformscape/reformscape-faq/>

¹⁰⁶ Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. 80 p. European Commission. DOI: 10.2777/75255

досліджень; (III) служіння та лідерство; (IV) дослідницький вплив; (V) контроль і нагляд; (VI) професійний досвід (Табл. 3), що всебічно висвітлюють основні напрями відкритої науки: відкриті публікації, відкриті дані, відкриті комунікації.

Таблиця 3

Матриця оцінювання дослідницької кар'єри для відкритої науки
Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)

Відкрита наукова діяльність		
Спектр відкритої наукової діяльності		Критерії оцінювання
I. Результати досліджень	Дослідницька діяльність	Дослідницька діяльність, що виходить за межі відкритої науки як теми дослідження
	Публікації	Публікації у журналах відкритого доступу Самоархівування у сховищах відкритого доступу
	Набори даних і результати досліджень	Використання принципів даних FAIR Прийняття стандартів якості в управлінні відкритими даними та відкритими наборами даних Використання відкритих даних інших дослідників
	Відкритий код	Використання програмного забезпечення з відкритим кодом та інших відкритих інструментів Розробка нового програмного забезпечення та інструментів, відкритих для інших користувачів
	Фінансування	Забезпечення фінансування відкритої наукової діяльності
II. Процес дослідження	Залучення заінтересованих сторін / громадянська наука	Активне залучення суспільства та користувачів досліджень до дослідницького процесу Обмін попередніми результатами досліджень із зацікавленими сторонами через відкриті платформи (наприклад, Arxiv, Figshare) Залучення заінтересованих сторін до процесів експертної оцінки
	Співпраця та міждисциплінарність	Розширення участі в дослідженнях через відкриті спільні проекти Залучення до командної науки через різноманітні міждисциплінарні команди
	Чесність дослідження	Усвідомлення етичних і правових питань, пов'язаних із обміном даними, конфіденційністю, атрибуцією та впливом відкритої наукової діяльності на навколишнє середовище Повне визнання внеску інших у дослідницькі проекти, включаючи співробітників, співавторів, громадян, постачальників відкритих даних
	Управління ризиками	Врахування ризиків відкритої науки
III. Служіння та лідерство	Лідерство	Розроблення бачення та стратегії щодо того, як інтегрувати практики ОС у звичайну практику проведення досліджень Політика та практика розвитку відкритої науки Бути зразком для наслідування у практиці відкритої науки
	Академічна репутація	Розроблення міжнародного або національного профілю для відкритої наукової діяльності Робота в якості редактора або радника відкритих наукових журналів або організацій
	Рецензування	Внесок у відкриті процеси рецензування Вивчення або оцінювання відкритого дослідження
	Мережа	Участь у національних та міжнародних мережах, що стосуються відкритої науки

IV. Дослідницький вплив	Комунікація та розповсюдження	Участь у громадських заходах Обмін результатами досліджень шляхом поширення на неакадемічне середовище Переклад дослідження на мову, зручну для розуміння громадськістю
	Інтелектуальна власність (патенти, ліцензії)	Обізнаність з правовими та етичними питаннями, пов'язаними з правами інтелектуальної власності Інтеграція інтелектуальної власності в економічну сферу
	Вплив на суспільство	Докази використання досліджень суспільними групами. Визнання суспільними групами або для суспільної діяльності
	Обмін знаннями	Залучення до відкритих інновацій з партнерами за межами академічних кіл
V. Контроль і нагляд	Викладання	Навчання інших дослідників принципам і методам відкритої науки Розробка навчальних планів і програм з методів відкритої науки, включаючи управління даними відкритої науки Підвищення обізнаності та розуміння програм відкритої науки
	Наставництво	Наставництво та заохочення інших у розвитку їхніх здібностей щодо відкритої науки
	Нагляд	Підтримка дослідників на початковій стадії у прийнятті відкритого наукового підходу
VI. Професійний досвід	Постійний професійний розвиток	Інвестиції у власний професійний розвиток для створення можливостей відкритої науки
	Управління проектами	Успішна реалізація відкритих наукових проектів із залученням різноманітних дослідницьких груп
	Особистісні якості	Демонстрація особистих якостей для залучення суспільства та користувачів досліджень до відкритої науки Прояв гнучкості та наполегливості, готовність відповідати на виклики проведення відкритої науки

Джерело:¹⁰⁷

2) *Reformscape*. У 2023 р. DODA запровадила “Reformscape” — онлайн-інструмент для підтримки, відстеження та поширення практик відповідального оцінювання *досліджень* у контексті індивідуальних форм академічного оцінювання, а саме: наймання викладачів, просування по службі, перебування на посаді та/або утримання (Табл. 4)¹⁰⁸.

Таблиця 4

Практики відповідального оцінювання для рішень щодо наукової кар'єри, Reformscape

Елементи наукової кар'єри	Зміст рішень щодо наукової кар'єри
Найм	Процес відбору та працевлаштування викладачів та/або співробітників.
Просування	Процес, за допомогою якого академічні викладачі та/або співробітники просуваються на вищу посаду в установі.
Перебування	Процес подання заяви на перебування на посаді визначається як безстрокове академічне призначення, яке може бути припинене лише з особистої причини або за надзвичайних обставин.
Утримання	Процес підвищення спроможності академічних установ утримувати професорсько-викладацький склад та науковий персонал.

¹⁰⁷ Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. European Commission. 80 p., P.18-19. DOI: 10.2777/75255

¹⁰⁸ Reformscape methodology. DORA. (n.d.). URL: <https://sfedora.org/reformscape/glossary/>

Джерело: Складено автором на основі ¹⁰⁹

Тематичні напрямки оцінювання¹¹⁰:

1. Відкрите дослідження;
2. Наукова добросовісність;
3. Принципи добросовісності;
4. Академічні внески - результати, наукові продукти та цінність, що генеруються академічним внеском окремої особи.
5. Вплив на суспільство - вплив наукової роботи поза академічними колами на економіку, суспільство, культуру, державну політику або послуги, здоров'я та навколишнє середовище або якість життя.

6. Культивування талантів - результати інвестицій, таких як наставництво, викладання або профорієнтація, що надаються людям на початку кар'єри або молодим особам, що є успішними як всередині, так і за межами академічних кіл.

7. Сервіс - внесок в удосконалення адміністрування факультету, інституційну політику, діяльність студентів, лідерство та/або внесок у ширшу наукову спільноту.

8. Підприємництво - діяльність, пов'язана з комерціалізацією, галузевою співпрацею та/або створенням капіталу.

9. Наукова співпраця - командна робота між дослідниками в межах та поза дисциплінарними, організаційними та культурними кордонами для вирішення дедалі складніших проблем і можливостей у науці та суспільстві.

10. Академічний вплив - очевидний внесок, який дослідницька діяльність вносить у зміну розуміння та просування наукового методу, теорії та їх застосування.

11. Відповідальні метрики - справедливе та належне використання метрик у академічному оцінюванні.

12. Справедливість та інклюзивність - зусилля, спрямовані на приборкання дискримінаційних практик та поведінки або заохочення інклюзивних практик для досягнення паритету моделей кар'єри дослідника, незалежно від раси, етнічної приналежності, орієнтації, статі чи інших незмінних характеристик, пов'язаних з ідентичністю.

13. Оцінювання портфоліо - для оцінювання заслуг кандидата використовуються багатовимірні критерії оцінювання, які часто контрастують із надмірною залежністю від вузького кола традиційних показників заслуг (наприклад, обсяг публікацій, цитування, дохід від фінансування).

Reformscare — це платформа з організованим набором даних, який об'єднує сотні прикладів із реального життя, які показують, як університети та інші наукові установи в усьому світі запроваджують справедливіші, відповідальніші та інформативніші підходи до оцінювання та академічної кар'єри¹¹¹.

3) Research and Innovation Careers Observatory (ReICO). У 2025 р. Європейською Комісією буде запущена програма «Обсерваторія досліджень та інноваційної кар'єри» ReICO, яка здійснюватиме моніторинг трьох вимірів наукової кар'єри^{112, 113}:

1. Навички та навчання дослідника;
2. Робота та кар'єра дослідника;
3. Мобільність дослідник.

Обсерваторія досліджень та інноваційної кар'єри для моніторингу кар'єри з оновленими даними та доказами, сприяючи вдосконаленню системи досліджень та інновацій та розробляючи політику, що ґрунтується на фактах; а також **інвестиційну стратегію** для підтримки організаційних змін, яка закликає дослідників та інновацій на ринку праці об'єднати зусилля для більш привабливої наукової кар'єри.

¹⁰⁹ Reformscare methodology. DORA. (n.d.). URL: <https://sfdora.org/reformscare/glossary/>

¹¹⁰ Assessment topic areas. (n.d.). DORA. URL: <https://sfdora.org/reformscare/glossary/>

¹¹¹ DORA announces new online tool to explore responsible academic career assessment. (2024). URL: <https://researchonresearch.org/dora-announces-new-online-tool-to-explore-responsible-academic-career-assessment/>

¹¹² Research and Innovation Careers Observatory (ReICO): URL: <https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/>

¹¹³ ReICO. Research and Innovation Careers Observatory. Providing reliable evidence on talent and careers in research and innovation. URL: https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/assets/files/ReICO_Flyer.pdf

2.3. Оцінювання досліджень вчених

1) *Research Excellence Framework (REF)*. Research Excellence Framework (REF) була запроваджена у 2014 р для оцінювання досконалості досліджень у закладах вищої освіти Великої Британії. У 2015 р. британські вчені за участі Higher Education Funding Council for England підготували звіт про роль метрик в оцінці та управлінні дослідженнями «The metric tide: report of the independent review of the role of metrics in research assessment and management» («The metric tide, 2015») ¹¹⁴, в якому запропонували удосконалення програми Research Exelent Framework (REF) шляхом запровадження «відповідальної метрики» (Responsible Research Assessment, RRA), яка включає в себе принципи надійності, підпорядкованості, прозорості, різноманітності та рефлексивності. Відповідальні метрики розглядаються розробниками як спосіб визначення рамок доцільного використання кількісних показників в управлінні, менеджменті та оцінюванні дослідження. Ознаки відповідальних показників, які є критично важливими для забезпечення ефективності наукової політики та її впливу на суспільство представлено в табл. 5 ¹¹⁵.

Таблиця 5

Ознаки та вимоги відповідального оцінювання

Ознаки відповідального оцінювання	Вимоги відповідального оцінювання
Надійність (Robustness):	Показники повинні базуватися на найкращих можливих даних з точки зору точності та охоплення
Підпорядкування (Humility):	Кількісна оцінка повинна підтримувати, але не замінювати якісну, експертну оцінку
Прозорість (Transparency):	Забезпечення прозорості і відкритості процесів збору і аналізу даних, можливість тестувати та перевіряти їх результати під час оцінювання;
Різноманітність (Diversity):	Врахування варіацій в даних, що стосуються різних наукових дисциплін та за допомогою різноманітних індикаторів - для підтримки різноманітності систем досліджень;
Рефлексивність (Reflexivity):	Визнання системних і потенційних ефектів індикаторів, а також їх своєчасне оновлення.

Джерело: Складено автором на основі ¹¹⁶

Концепція відповідальних метрик ґрунтується на підходах до відповідальних досліджень та інновацій (RRI) ¹¹⁷. Обґрунтована експертами ЄС в “Options for strengthening responsible research and innovation” (2013) концепція RRI розглядається як комплексний колективний, інклюзивний та загальносистемний підхід до досліджень та інновацій, що дозволяє: (А) всім заінтересованим сторонам залучатися до процесів досліджень та інновацій на ранній стадії; (В) отримати відповідні знання про спектр альтернативних варіантів та наслідки реалізації досліджень; (С) здійснювати ефективне оцінювання як проєктів так і результатів досліджень з точки зору суспільних потреб і моральних цінностей; (А і В) застосовувати функціональні вимоги RRI до проєктування та розробки нових досліджень, продуктів і послуг (Options for strengthening responsible research and innovation, 2013) ¹¹⁸. ЄК встановила шість політичних ключів RRI: залучення громадськості; відкритий доступ; наукова освіта; гендерна рівність; етика та добросовісність досліджень; врядування ¹¹⁹.

¹¹⁴ Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. DOI: 10.13140/RG.2.1.4929.1363

¹¹⁵ Там само

¹¹⁶ Там само

¹¹⁷ Rome Declaration on Responsible Research and Innovation in Europe. 25 November 2014. European Comission. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8196

¹¹⁸ Options for strengthening responsible research and innovation – Report of the Expert Group on the State of Art in Europe on Responsible Research and Innovation. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e6ada76-a9f7-48f0-aa86-4fb9b16dd10c/language-en/format-PDF/sourcesearchications Office, 2013, URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/46253>

¹¹⁹ Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали) / В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мелков, І. Жилиєв, І. Рєгейло, В. Камишин, Н. Базелюк; за ред. В. Лугового, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. С.45. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/doslidn-univ_IVO-2022-147p.pdf

За визначенням, запропонованим дослідницьким інститутом Глобальної дослідницької ради, основними категоріями відповідального дослідження є: відкриті дослідження, дослідницька доброчесність, академічний внесок, відповідальні показники. А відповідальне оцінювання досліджень трактується як «підходи до оцінювання, які заохочують, відображають і винагороджують множинні характеристики високоякісних досліджень на підтримку різноманітних та інклюзивних дослідницьких культур», які підтримують *ретельні дослідження (rigor research)*, що проводяться за найвищими стандартами із дотриманням найкращих практик у виборі методів (у відповідних галузях) та високоякісного дизайну дослідження та звітування про результати перед академічною спільнотою¹²⁰.

Відповідно до методики REF, в оцінюванні беруть участь групи експертів з 36 наукових галузей знань, які оцінюють докази, використовуючи професійні колективні судження. Що стосується наукових результатів, система оцінювання не заохочує використання метричних показників і заохочує подавати різноманітні результати, а не лише журнальні статті. Ці особливості відрізняють REF від інших національних методів оцінювання.

- 1) **SCOPE framework for research evaluation.** Рамка SCOPE слугує практичним підходом до впровадження принципів оцінювання відповідальних досліджень, забезпечення дизайну надійних оцінок. Створена INORMS рамка оцінювання досліджень «SCOPE» включає п'ять етапів оцінювання, які сприяють відповідальному оцінюванню досліджень: Start – Context - Options – Probe – Evaluate (табл. 6)^{121; 122}.

Таблиця 6

Етапи відповідального оцінювання досліджень

5 етапів оцінювання за SCOPE Framework	Вказівки оцінювачам щодо процедури оцінювання за SCOPE Framework
Start: починайте з того, що ви цінуєте	Чітко сформулюйте, що саме ви цінуєте у об'єкті оцінювання. Не спирайтеся на цінності інших (зовнішні чинники). Не використовуйте доступні джерела даних (ефект «вуличного ліхтаря»).
Context: контекстуальні міркування	Переконайтеся, що ваша оцінка є специфічною для контексту. Хто є об'єктом вашого оцінювання (розмір та дисципліна об'єкта)? Чому ви проводите оцінювання?
Options: варіанти оцінювання	Розгляньте як кількісні, так і якісні варіанти. Будьте обережні, використовуючи кількісні показники для визначення якостей.
Probe: глибоке дослідження	Хто може постраждати від вашого підходу до оцінювання? Як ваш підхід може бути маніпульованим? Які непередбачувані наслідки можуть бути? Розгляньте співвідношення витрат і вигод оцінювання.
Evaluate: оцінювання цілей оцінювання	Чи досягло ваше оцінювання своїх цілей? Чи була вона формуючою, а не тільки підсумковою? Використовуйте SCOPE Framework для оцінки вашої оцінки.

Джерело: складено автором на основі¹²³

Структура SCOPE побудована на трьох основних принципах:

- 1) Оцінюйте лише тоді, коли це необхідно. оцінювання не завжди може бути найбільш прийнятним підходом. У деяких випадках більш ефективним є сприяти бажаній поведінці, аніж оцінювати її.

¹²⁰ Responsible Research Assessment Working Group. Global Reseach Council. URL: <https://globalresearchcouncil.org/about/responsible-research-assessment-working-group/>

¹²¹ The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly (2021). INORMS Research Evaluation Group. 19 p. URL: https://inorms.net/wp-content/uploads/2021/11/21655-scope-guide-v9-1636013361_cc-by.pdf

¹²² The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. (2023). Discussion Paper. GYA-IAP-ISC Scoping Group. 48 p. P.17-18. DOI: 10.24948/2023.06

¹²³ The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly (2021). INORMS Research Evaluation Group. 19 p. P. 5. URL: https://inorms.net/wp-content/uploads/2021/11/21655-scope-guide-v9-1636013361_cc-by.pdf

2) Співпрацюйте з оцінюваними сторонами. Будь-яка оцінка повинна бути розроблена та інтерпретована спільно з оцінюваними.

3) Використовуйте експертизу оцінки. Необхідно застосувати до оцінювання методик, критеріїв оцінювання такий самий рівень суворості, який застосовується до оцінювання дослідницької діяльності.

Методика SCOPE містить також вимоги до показників оцінювання дослідницької діяльності вчених¹²⁴. С. 15. :

- 1) валідність (відображає концепцію виміру);
- 2) зрозумілість (показники мають бути зрозумілими);
- 3) прозорість (критерії, що лежать в основі даних, повинні бути оприлюднені з чітким поясненням обмежень і ступенів невизначеності);
- 4) справедливність (слід уникати систематичного упередження);
- 5) адаптивність (слід оновлювати показники, коли стають очевидними упередженість, зловживання чи інші недоліки);

6) відтворюваність (ті, хто використовує індикатор, повинні мати можливість його відтворити).

3) A LERU Framework for the Assessment of Researchers. У 2022 р. вчені League of European Research Universities (LERU) здійснили огляд та опублікували результати вивчення досвіду оцінювання дослідницької діяльності вчених в університетах-членах LERU. Цей огляд показав, що провідні європейські дослідницькі університети використовують різноманітні показники і вийшли за межі традиційних показників оцінювання дослідницької діяльності вчених за такими критеріями, як ефективність досліджень, освітня діяльність, лідерство, перспектива розвитку, контекстуальна перспектива (табл. 7).

Таблиця 7

Критерії та показники оцінювання дослідницької діяльності вчених університетів LERU.

Критерії	Показники оцінювання дослідницької діяльності вчених
1) Ефективність досліджень	Внесок у предметну сферу через експертизу, результати досліджень, науковий вплив і вплив Визнання в науковому середовищі Послужний список у фінансуванні Співпраця та міждисциплінарність Стратегія дослідження Підвищення кваліфікації молодших наукових співробітників
2) Освітня діяльність	Залучення до високоякісного викладання, включаючи індивідуальний контроль та зворотний зв'язок/оцінку успішності студентів Рефлексія практики викладання та розробки навчальних програм Освітня діяльність поза університетом
3) Лідерство	Керівні наукові обов'язки та лідерство в партнерствах, мережах, інституційній співпраці, наукових організаціях тощо 1. Бачення напрямку майбутніх досліджень, вплив на міжнародну програму досліджень, дослідження та розвиток нових підприємств 2. Відповідальність за людей (студентів, дослідників) та їхній розвиток, рівне ставлення, різноманітність і надихаюче та стимулююче робоче середовище (локальна дослідницька культура) 1. Зразок для наслідування університетських цінностей (колегіальність, взаємна повага, чесність дослідження)
4) Перспектива розвитку	Лідерство в академічному середовищі Співпраця та інновації
5) Контекстуальна перспектива	Професійний контекст Особистий контекст

Джерело: складено автором на основі¹²⁵

¹²⁴ The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly (2021). INORMS Research Evaluation Group. 19 p. URL: https://inorms.net/wp-content/uploads/2021/11/21655-scope-guide-v9-1636013361_cc-by.pdf; з посиланням на: Wouters et al, 2019. Rethinking impact factors. Nature. 569, 621-623 (2019) doi: <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01643-3>

Оцінювання вчених розглядається у цій концепції з позицій багатовимірної академічної кар'єри, що відповідає культурним трансформаціям, які є частиною руху «відкрита наука», а також політичних та академічних ініціатив з реформування системи оцінювання дослідників у контексті найму, кар'єрного просування чи оцінювання. Основна мета дослідницьких метрик, на думку авторів, полягає у забезпеченні винагороди та визнання різноманітності профілів внесків, оскільки всі вони важливі для загального успіху закладу, будь то дослідження, освіта чи суспільні послуги. Загальна структура A LERU Framework for the Assessment of Researchers, охоплює багатовимірний підхід до оцінювання вчених, що дозволяє окрім здобутків оцінювати також перспективи професійного розвитку вчених¹²⁶.

4) Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science. З впровадженням та розвитком відкритої науки в університетах, науково-дослідних та фінансових організаціях, а також органах влади в усьому світі активізувався рух до більш відповідальношого оцінювання досліджень (Responsible research assessment, RRA). У 2018 році Асоціація європейських університетів (EUA) опублікувала «Дорожню карту з оцінювання досліджень у перехідний період до відкритої науки» з метою підвищення обізнаності з оцінювання відповідальних досліджень, яка враховує практики Open Science¹²⁷.

5) Paris Call on Research Assessment. Удосконаленню оцінювання досліджень присвячено також заклик конференції «Open Science European Conference» (OSEC) “Paris Call on Research Assessment” (2022)¹²⁸. Конференція, зокрема:

- (1) підтвердила необхідність узгоджувати те, що ми оцінюємо, з тим, що ми цінуємо;
- (2) закликала до системи оцінювання, де дослідницькі пропозиції, дослідники, наукові підрозділи та наукові установи оцінюються на основі їхніх внутрішніх заслуг та впливу, а не за кількістю публікацій та місць їх публікації, сприяючи якісному судженню, наданому колегами, підтвердженому відповідальним використанням кількісних показників;
- (3) закликала до створення системи оцінювання досліджень, яка:
 - винагороджує якість і різноманітні наслідки досліджень;
 - гарантує, що дослідження відповідають найвищим стандартам етики та доброчесності;
 - цінує різноманітність дослідницької діяльності та результатів, таких як публікації та препринти, дані, методи, програмне забезпечення, код та патенти, а також їх вплив на суспільство та діяльність, пов'язану з навчанням, інноваціями та залученням громадськості;
 - використовує критерії та процеси оцінювання, які відповідають різноманітності наукових дисциплін;
 - винагороджує не лише результати досліджень, а й належне проведення досліджень, а також цінує передовий досвід, зокрема відкриті практики обміну результатами досліджень та методологіями, коли це можливо;
 - цінує спільну роботу, а також міждисциплінарність і громадянську науку, коли це доречно;
 - підтримує різноманітність профілів дослідників і кар'єрних шляхів.

6) Responsible Research Assessment, Reformscape (DORA). У 2024 р. DORA, яка позиціонує себе як всесвітня ініціатива з удосконалення способів оцінювання дослідників і результатів наукових досліджень, запропонувала онлайн-інструмент Reformscape, який дозволяє досліджувати приклади того, як запровадити відповідальне оцінювання під час найму, просування та перебування в установі, а також поділитися своїм підходом з іншими. За основу ідентифікації «RRA» у цій системі прийнято визначення GRC RoRi, що пропонує розуміти його як: «підходи до оцінювання, які стимулюють, відображають і винагороджують множинні характеристики високоякісних досліджень на підтримку різноманітних та інклюзивних дослідницьких культур»¹²⁹.

¹²⁵ A Pathway towards Multidimensional Academic Careers. A LERU Framework for the Assessment of Researchers. Prof. Bert Overlaet LERU position paper January 2022. 32 p. URL: https://www.leru.org/files/Publications/LERU_PositionPaper_Framework-for-the-Assessment-of-Researchers.pdf

¹²⁶ A Pathway towards Multidimensional Academic Careers. (2022). A LERU Framework for the Assessment of Researchers. Prof. Bert Overlaet LERU position paper January 2022. 18c. URL: https://www.leru.org/files/Publications/LERU_PositionPaper_Framework-for-the-Assessment-of-Researchers.pdf

¹²⁷ European University Association, EUA. (2018). Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science. 8 p. URL: <https://eua.eu/resources/publications/316:eua-roadmap-on-research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html>

¹²⁸ Paris Call on Research Assessmentent. (2022). *Open Science European Conferenceю (OSEC). Paris, 4 and 5 February, 2022.* URL: <https://osec2022.eu/paris-call/>

¹²⁹ ReformScope. URL: <https://sfdora.org/reformscape/>

7) *Research Quality Plus for Co-Production, (RQ+ 4 Co-Pro)*. «Дослідницька якість плюс спільне виробництво» (Research Quality Plus for Co-Production, (RQ+ 4 Co-Pro)) - інструмент оцінювання RQ+ 4 Co-Pro відкритого доступу з вказівками, детальними дескрипторами, таблицями для ведення записів і рубриками для полегшення використання RQ+ 4 Co-Pro Framework в оцінці спільного виробництва досліджень. RQ+ 4 Co-Pro враховує контекстуальні фактори, включає настроювані рубрики оцінювання та заохочує використання емпіричних даних для забезпечення якості експертних оцінок досліджень¹³⁰ (Табл. 8).

Таблиця 8

Фактори оцінювання в RQ+ 4 Co-Pro Framework

Фактори оцінювання	Зміст факторів
1) Контекстуальні фактори	Середовище використання знань; Дослідницьке середовище; Потужності для спільного виробництва;
2) Виміри та підвиміри якості	Строгість дизайну та методологічна добросчесність; Легітимність; Позиціонування для використання;
3) Періодичність та систематичність оцінювання	Поєднання кількісних і якісних показників, що спираються на емпіричні дані; Ваги показників відповідають меті оцінювання

Джерело: складено автором на основі¹³¹

2.4. Оцінювання портфоліо вчених

1) **Портфоліо ACUMEN**. Портфоліо ACUMENm (Academic Careers Understood through Measurement and Norms) – це спосіб для вчених підкреслити свої досягнення та представити себе в найбільш позитивному ключі. Він доповнює традиційне резюме, оскільки висвітлює ключові досягнення. Він містить систематичний набір типів інформації, пов'язаних з трьома аспектами кар'єри вченого¹³²:

- 1) Експертиза – методи, області теорії та ін.
- 2) Результати – публікації, патенти тощо.
- 3) Впливи – цитати, відзнаки тощо.

Портфоліо ACUMEN також містить розповідь, яку академік може використовувати для пояснення своєї академічної цінності, підкріпленої доказами з решти портфоліо.

Портфоліо ACUMEN відрізняється від традиційного академічного резюме в трьох аспектах:

– має чіткий акцент на демонстрації конкретних типів досягнень та навичок, а не на перерахуванні всіх досягнень та активностей. Завдяки цьому оцінювачам легше порівнювати людей на основі їхніх портфоліо та визначати конкретні види необхідних навичок або досвіду;

– включає віковий фактор, щоб забезпечити більш справедливе порівняння науковців на різних етапах їхньої кар'єри та компенсувати нерівність у статі та інвалідності, яка в іншому випадку могла б бути прихованою;

– включає наратив, заснований на фактах, який дозволяє дослідникам розповісти власну історію по-своєму, але пов'язуючи її з доказами.

Показники в портфоліо ACUMEN включають комбінацію кількісних (наприклад, на основі кількості цитувань) та якісних (наприклад, список нагород, список запрошених доповідей). Кожен показник портфеля ACUMEN призначений для того, щоб дати докази бажаного академічного атрибуту, а портфель показників призначений для того, щоб дати округлене враження про внесок окремого вченого.

¹³⁰ McLean R, Carden F, Aiken A, Bray J, Cassidy C, Daub O, Di Ruggiero E, Fierro L, Gagnon M, Hutchinson A, Kislov R, Kothari A, Kreindler S, McCutcheon C, Reszel J, Scarrow G, Graham I. (2024) The Research Quality Plus for Co-Production (RQ+ 4 Co-Pro) Assessment Instrument. Integrated Knowledge Translation Research Network. Ottawa, Canada. URL: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/5cc7cef8-ced5-4781-add5-80dfead504bb/content>

¹³¹ McLean R, Carden F, Aiken A, Bray J, Cassidy C, Daub O, Di Ruggiero E, Fierro L, Gagnon M, Hutchinson A, Kislov R, Kothari A, Kreindler S, McCutcheon C, Reszel J, Scarrow G, Graham I. (2024). The Research Quality Plus for Co-Production (RQ+ 4 Co-Pro) Assessment Instrument. Integrated Knowledge Translation Research Network. Ottawa, Canada. URL: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/5cc7cef8-ced5-4781-add5-80dfead504bb/content>

¹³² ACUMEN. (2014). Academic Careers Understood through Measurement and Norms. Final Report Summary. European Commission/Leiden University, the Netherlands <https://cordis.europa.eu/docs/results/266/266632/final1-acumen-final-report-29-april-2014.pdf>

2) **Résumé for Researchers, The Royal Society.** Для врахування в оцінках різноманітного внеску у дослідження окремих дослідників, вчені The Royal Society у 2019 р. створили “Résumé for Researchers”¹³³, яке має на меті допомогти дослідникам ділитися своїм різноманітним внеском у дослідження послідовним способом і в широкому спектрі¹³⁴. Резюме складається з чотирьох модулів у формі питань:

Модуль 1. Який внесок ви зробили у формування знань?

Модуль 2. Який внесок ви зробили у розвиток особистості?

Модуль 3. Який внесок ви зробили для ширшої наукової спільноти?

Модуль 4. Який внесок ви зробили для суспільства в цілому?

Зокрема, модуль про внесок вченого у формування знань передбачає надання інформації про внесок у генерацію нових ідей, гіпотез, розробки ідей. У рамках модуля про *внесок вченого у розвиток особистості* важливим є висвітлити вплив дослідницької діяльності вченого на розвиток команди або членів команди, включаючи управління проектами, спільний внесок і команду підтримки. *Внесок у ширшу дослідницьку спільноту* включає інформацію про різні дії вченого: редагування, рецензування, суддівство, внесок в оцінювання дослідників і дослідницьких проектів, у підвищення доброчесності досліджень та покращення дослідницької культури (гендерна рівність, різноманітність, мобільність дослідників, винагорода та визнання різноманітної діяльності дослідників) та ін. У модулі про *внесок вченого у розвиток суспільства* подається інформація про досвід суспільної участі та обміну знаннями, взаємодію з промисловістю та приватним сектором, з державним сектором, клієнтами та широкою громадськістю.

Резюме включає також блоки для надання особистої інформації, повідомлень та інших доповнень, важливих для конкурсної заявки (відбору), де вчений може описати перерви в кар'єрі, відраджень, волонтерство та інший відповідний досвід.

3) **Résumé for Research and Innovation, R4RI.** Розроблений експертами “Royal Society” резюме вченого (Résumé for Researchers) було розміщено на сайті DORA та рекомендовано до використання як інструмент “для підтримки оцінки та оцінювання різноманітних дослідницьких внесків окремих осіб”¹³⁵. У 2021 р. методологію «Résumé for Researchers» було взято за основу для розробки нового гнучкого шаблону резюме-розповіді (Résumé for Research and Innovation, R4RI) Міністерством досліджень та інновацій Великої Британії (UK Research and Innovation, UKRI). Резюме, на думку його розробників, дозволяє вченим продемонструвати докази ширшого спектру навичок та досвіду, ніж традиційне академічне резюме, під час подання заявки на можливість фінансування UKRI.

Зміст R4RI включає чотири модулі¹³⁶:

Модуль 1. Внесок у генерацію нових ідей, інструментів, методологій або знань.

Модуль 2. Розвиток інших і підтримка ефективних робочих відносин.

Модуль 3. Внесок у ширшу дослідницьку та інноваційну спільноту.

Модуль 4. Внесок у ширші дослідження/інновації, користувачів та аудиторію, в більш широку суспільну користь.

2.5. Оцінювання впливу дослідницької діяльності вчених.

1) **Building Blocks for Impact.** Велика увага в дослідницьких метриках присвячено оцінюванню впливу дослідницької діяльності вчених. Це, насамперед, такі інструменти як *Building Blocks for Impact (DORA)*; *Research Exellent Framework, REF (Велика Британія)*. Концепція «Будівельних блоків для впливу» - це розроблений в рамках проекту DORA “Tools to Advance Research Assessment, TARA) інструмент для оцінювання впливу дослідницької діяльності вчених, спрямований на сприяння розробці нових політик і практик для оцінювання академічної кар'єри. Він включає два виміри для

¹³³ The Royal Society has produced a template narrative CV, which gives more guidance about how to complete a narrative CV: <https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/research-culture-images/2019-10-research-culture-resume-for-researchers-template.pdf>

¹³⁴ Résumé for Researchers. Opening up conversations about researcher evaluation. <https://royalsociety.org/news-resources/projects/research-culture/tools-for-support/resume-for-researchers/>

¹³⁵ Résumé for Researchers. <https://sfdora.org/resource/resume-for-researchers/>

¹³⁶ Résumé for Research and Innovation (R4RI): guidance: UK Research&Innovation. URL: <https://www.ukri.org/apply-for-funding/how-to-apply/resume-for-research-and-innovation-r4ri-guidance/>

відображення «впливу», що дозволяють визначати та винагороджувати ширший спектр академічних досягнень та результатів: масштаб впливу внесків вченого та вплив на нові типи аудиторії¹³⁷ (Рис. 8).

Рис. 8. «Будівельні блоки» для оцінювання впливу вченого
Джерело:¹³⁸

35

Перший критерій - масштабу впливу, охоплює показники співпраці, наставництва та демонстрації визнання, які дозволяють науковцям формувати наукові напрями в галузях знань, демонструючи зростаючий масштаб впливу. Цей критерій включає такі рівні виміру:

- 1) прямі внески через глибоку дослідницьку експертизу;
- 2) співпраця та дорадчі ролі через партнерство та координація роботи інших;
- 3) масштабування результатів діяльності, що призводить до значного охоплення, або зростання масштабу.

Другий критерій - вплив внесків вченого на нові аудиторії – стосується охоплення аудиторії за межами дисциплінарних або академічних спільнот, дозволяє врахувати сфери поширення суспільної цінності, отриманої від наукової роботи. Він також включає три рівні виміру:

- 1) вплив на дисциплінарні та спеціалізовані аудиторії;
- 2) вплив на інститути або ширші академічні середовища;
- 3) контингент поза академічним середовищем.

2) **Research Exellent Framework (REF)**. Експерти методики REF з оцінювання досліджень у ЗВО Великої Британії пропонують різні підходи та методи до оцінювання впливу досліджень на суспільство, які включають такі ключові компоненти¹³⁹:

1. **Оцінювання результатів досліджень:** дозволяє зрозуміти, як наукові досягнення впливають на суспільство.
2. **Культурна політика:** аналізує, як культурні аспекти досліджень взаємодіють із суспільством, що також впливає на їх оцінку.
3. **Наукова комунікація:** оцінює вплив наукової комунікації для розуміння суспільством значення досліджень.

¹³⁷ Rethinking Research Assessment: Building Blocks for Impact (n.d.). URL: <https://sfedora.org/resource/rethinking-research-assessment-building-blocks-for-impact/>

¹³⁸ Schmidt R. (2022). Building Blocks for Impact. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7249187>

¹³⁹ Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. DOI: 10.13140/RG.2.1.4929.1363

4. **Статистичні методи:** передбачає застосування статистичних методів аналізу даних, що дозволяє виявити кореляції між дослідженнями та їх впливом на суспільство.
5. **Політичні рекомендації:** оцінює вплив результатів досліджень, які були враховані в політичних рішеннях;
6. **Стратегічна оцінка:** стосується оцінювання впливу досліджень на розвиток різних сфер суспільних відносин.

III. Принципи оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки

1) **The European Code of Conduct for Research Integrity.** Відповідно до оновленої версії «The European Code of Conduct for Research Integrity» (2023), дослідники, науково-дослідні установи та організації мають застосовувати методи оцінювання досліджень вчених, які базуються на принципах якості, просування знань і впливу, що виходять за межі кількісних показників і беруть до уваги актуальні показники різноманітності, інклюзивності, відкритості та співпраці «The European Code of Conduct for Research Integrity» (2023)¹⁴⁰.

2) **Hong Kong Principles for assessing researchers (2020).** «Щоб знання приносили користь дослідженням і суспільству, вони повинні бути надійними. Надійне дослідження має бути надійним, ретельним і прозорим на всіх етапах проектування, виконання та звітності. Оцінка дослідників все ще рідко включає міркування, пов'язані з надійністю, точністю та прозорістю». Таких висновків в ході обговорення дійшли учасники 6-ї Всесвітньої конференції з наукової доброчесності з особливим акцентом на потребі стимулювати вдосконалення наукової діяльності шляхом забезпечення визнання та винагороди дослідників за поведінку, яка зміцнює наукову доброчесність. На цій конференції було проголошено принципи оцінювання досліджень «Hong Kong Principles for assessing researchers»: (1) відповідальна дослідницька практика; (2) прозора звітність; (3) відкриті дослідження; (4) оцінювання різноманітності типів досліджень; (5) визнання всіх внесків у дослідження та наукову діяльність (Рис. 9)¹⁴¹.

¹⁴⁰ ALLEA (2023) The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. 24 p. DOI 10.26356/ECOC

¹⁴¹ Moher, D., Bouter, L., Kleinert, S., Glasziou, P., Har Sham, M., Barbour, V., Coriat, A. M., Foeger, N. and Dirnagi, U. 2020. The Hong Kong Principles for assessing researchers: fostering research integrity. PLoS Biology, Vol. 18, No. 7, p. e3000737.

Рис. 9. Індикатори відповідальних дослідницьких практик

Джерело: ¹⁴²

Концепцією «Hong Kong Principles for assessing researchers» передбачено необхідність дотримання цих принципів на всіх етапах дослідницької діяльності (обґрунтування дослідження; дизайн дослідження; проведення дослідження; звітування і публікація; поширення результатів дослідження). Для кожного принципу надано обґрунтування його включення та приклади застосування.

3) Principles on Recognising and Rewarding Researchers, GRC (2023). Глобальна рада дослідників (Global Research Council GRC) визначає такі принципи визнання та винагороди дослідників¹⁴³:

- 1) Оцінювання здійснюється із застосуванням різноманітних і добросовісних способів визнання та винагороди, адаптованих до відповідного контексту;
- 2) Визнавати різноманітність дослідницької діяльності, інновацій та результатів і результати, які вимагають різноманітних навичок і компетентностей;
- 3) Забезпечити стійкість процедур оцінювання;
- 4) оцінювання дослідження потребує насамперед якісного підходу, підкріпленого відкритим та відповідальне використання кількісних показників;
- 5) Відповідальні дослідницькі підходи та практики повинні ґрунтуватися на просуванні справедливості, різноманітності та залучення до всіх аспектів дослідження;
- 6) Фінансові організації відіграють важливу роль у процедурах оцінювання досліджень та у сприянні майбутнім культурним змінам;
- 7) Сприяння мобільності дослідників і підвищення сумісності системи досліджень потребує спільних і глобальних зусиль;
- 8) Безперервна співпраця та обмін найкращим досвідом;
- 9) пілотувати дії та проводити дослідження з оцінювання дослідницької діяльності, оприлюднювати дані та результати дослідження.

4) Responsible Research Assessment Principles GRC (2024). На підтримку кращої, досконалішої дослідницької культури, яка заохочує досконалі дослідження, що проводяться за найвищими стандартами, Global Research Council (GRC) розробила також принципи відповідального оцінювання досліджень (Responsible Research Assessment, RRA)¹⁴⁴. Основу принципів складають: (1) керівні принципи, (2) принципи управління та стратегування, (3) принципи процесів і методології оцінювання досліджень (Табл. 9).

Таблиця 9

Принципи відповідального оцінювання досліджень

Керівні принципи:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Відповідальне ставлення до просування чесності дослідження та відповідальної поведінки; 2) Відповідальні підходи до стимулювання відкритої науки; 3) Відповідальне ставлення до справедливості, різноманітності та інклюзивності в дослідженнях; 4) Відповідальна реакція на глобальні наслідки виклики та надзвичайні ситуації в дослідженні;
Принципи управління та стратегування:	<ol style="list-style-type: none"> 5) Відповідальне адміністрування та моніторинг процесів оцінювання досліджень; 6) Відповідальний підхід до реформи оцінювання дослідження; 7) Відповідальний вплив на інституційні політики та практики;
Процеси та методологія:	<ol style="list-style-type: none"> 8) Відповідальне використання та поширення критеріїв оцінювання досліджень; 9) Відповідальне оцінювання наукового внеску та досягнень; 10) Відповідальні підходи до оцінювання впливу;

¹⁴² Moher D, Bouter L, Kleinert S, Glasziou P, Sham MH, Barbour V, et al. (2020) The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. PLoS Biol 18(7): e3000737. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737>

¹⁴³ Statement of Principles on Recognising and Rewarding Researchers. (2023.). Global Research Council. URL: https://globalresearchcouncil.org/fileadmin//documents/GRC_Publications/SoP_Recognising_and_Rewarding_Researchers.pdf

¹⁴⁴ Dimensions of Responsible Research Assessment (2024). Global Research Council. Responsible Research Assessment Working Group. 9 p. URL: https://figshare.com/articles/online_resource/Dimensions_of_Responsible_Research_Assessment_full_report_and_summary_/26064223?file=47437091

	11) Відповідальний підхід до найму та навчання рецензентів і експертної групи.
--	--

Джерело: складено автором на основі ¹⁴⁵

5) Responsible Research Metrics, UK (2021). За результатами роботи форуму «The UK Forum for Responsible Research Metrics» було визначено принципи *відповідального використання кількісних показників* - як способу правильного використання кількісних показників у врядуванні, управлінні та оцінюванні досліджень (Research Excellence Framework, 2021)¹⁴⁶:

1) *Надійність* – базування показників на найкращих можливих даних з точки зору точності та обсягу;

2) *Підпорядкування* – визнання того, що кількісне оцінювання повинно підтримувати, але не витісняти якісне, експертне оцінювання;

3) *Прозорість* – ті, кого оцінюють, мають мати можливість протестувати та перевірити результати оцінювання;

4) *Різноманітність* – облік варіацій за галузями досліджень і використання низки показників для відображення та підтримки різноманітності досліджень і кар'єрних шляхів дослідників у системі;

5) *Рефлексивність* – розпізнавання та передбачення системних і потенційних ефектів індикаторів, а також їх оновлення у відповідь.

6) Принципи "Лейденського маніфесту для дослідницької метрики" (2015)¹⁴⁷:

1) Кількісне оцінювання повинно підтримувати якісну експертну оцінку;

2) Вимірюйте продуктивність у порівнянні з дослідницькими місіями установи, групи чи дослідника;

3) Захищайте досконалість у місцевих дослідженнях;

4) Тримайте збір даних і аналітичні процеси відкритими, прозорими та простими;

5) Дозвольте оцінюваним перевірити дані та аналіз;

6) Враховуйте варіації за полями в практиках публікації та цитування.

7) Базуйте оцінювання окремих дослідників на якісному судженні їхнього портфоліо;

8) Уникайте недоречної конкретності та хибної точності;

9) Визнайте системні наслідки оцінювання та індикаторів;

10) Регулярно перевіряйте показники та оновлюйте їх.

7) Принципи оцінювання дослідницьких компетентностей, SCOPE (2021). Важливими для систем оцінювання в ЄС є принципи оцінювання дослідницьких компетентностей SCOPE¹⁴⁸:

1. Оцінювати лише там, де це необхідно. Принцип ґрунтується на розумінні того, що оцінювання не завжди є правильною стратегією.

2. Оцінювати з оцінюваним. Будь-яке оцінювання має бути спільно розроблено та спільно інтерпретовано спільнотами, які оцінюються.

3. Скористайтеся експертним досвідом оцінювання. Вимоги до оцінок системи оцінювання мають відповідати вимогам, які застосовують до наукових досліджень.

8) Принципи оцінювання якості трансдисциплінарних досліджень, TDR (2016). Проблемно-орієнтований характер TDR та важливість, що надається суспільній значущості та залученню досліджень, широко визнаються як визначальні характеристики TDR. TDR перетинають дисциплінарні та інституційні кордони, залежать від контексту та орієнтовані на проблему. Вони використовують та поєднують методології різних теоретичних парадигм, включають різноманітність як академічних, так і громадських акторів, і проводяться з цілим рядом дослідницьких цілей, організаційних форм та

¹⁴⁵ Там само

¹⁴⁶ Research Excellence Framework 2021. (2022). The UK Forum for Responsible Research Metrics. Universities UK. Last updated on Tuesday 20 Dec 2022. URL: <https://www.universitiesuk.ac.uk/topics/research-and-innovation/uk-forum-responsible-research-metrics>

¹⁴⁷ Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature 520, 429–431 (2015). <https://doi.org/10.1038/520429a>

¹⁴⁸ The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly (2021). INORMS Research Evaluation Group. 19 p. URL: https://inorms.net/wp-content/uploads/2021/11/21655-scope-guide-v9-1636013361_cc-by.pdf

результатів, та вимагають дотримання принципів достовірності, активної рефлексивності, легітимності, ефективності досліджень та релевантності (Табл. 10)¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Brian M. Belcher, Katherine E. Rasmussen, Matthew R. Kemshaw, Deborah A. Zornes, Defining and assessing research quality in a transdisciplinary context, *Research Evaluation*, Volume 25, Issue 1, January 2016, Pages 1–17, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvw025>

Принципи оцінювання якості трансдисциплінарних досліджень

Достовірність	стосується того, чи є результати дослідження надійними, а отримані знання заслуговують на наукову достовірність. Це включає чітку демонстрацію того, що дані є достатніми, з добре представленими методами та логічними інтерпретаціями висновків. Якісні дослідження є авторитетними, прозорими, обґрунтованими, правдоподібними та суворими.
Активна рефлексивність	виражається в постійному навчанні, гнучкості та адаптації для забезпечення того, щоб дослідницький підхід і цілі залишалися актуальними і відповідали меті.
Легітимність	стосується того, чи сприймається процес дослідження як справедливий та етичний кінцевими користувачами. Це вимагає належного включення та врахування різноманітних цінностей, інтересів, а також етичного та справедливого представництва всіх учасників, залученню зацікавлених сторін у процес дослідження. У той час як достовірність відноситься до технічних аспектів обґрунтованого дослідження, легітимність має справу з соціально-політичними аспектами процесу виробництва знань і продуктів досліджень.
Ефективність дослідження	дослідження, яке сприяє позитивним змінам у контексті соціальної, економічної та/або екологічної проблеми. Трансдисциплінарне дослідження ґрунтується на меті вирішення реальних проблем. Потенційна ефективність дослідження може бути вказана та оцінена на етапі пропозиції та в процесі дослідження за допомогою: чіткого та заявленого наміру звернутися до соціальної проблеми та зробити свій внесок у її вирішення, встановлення процесу дослідження та цілей у зв'язку з контекстом проблеми, а також постійного обмірковування корисності результатів.
Релевантність	це важливість, значимість і корисність цілей, процесу та висновків дослідницького проекту для контексту проблеми та суспільства.

Джерело: Складено автором на основі¹⁵⁰

9) Принципи оцінювання *Transversal Skills and Competitions, TSC (2021)*. *Експертна група заснувала таксономію TSC на таких ключових принципах*¹⁵¹:

– Термінологія TSC відноситься як до «умінь, так і до компетентностей», сигналізуючи про (а) екстенсивність використання обох понять у національному та міжнародному контекстах та (б) значущість відмінності в ітерації цих понять.

– Терміни «навички» та «компетентності» стосуються до набутої здатності застосовувати знання, ноу-хау, методи чи інструменти для виконання завдань, виконання процесів та/або розглядати зміни чи проблеми в різноманітних контекстах.

– Навички є вузькими, ніж компетентності, у тому сенсі, що вони більше стосуються основних, попередньо визначених або рутинних процедур, тоді як компетентності є ширшими, ніж навички, посиляючись на підтверджені здібності в нових і складних ситуаціях та/або перед обличчям непередбачених обставин проблеми чи проблеми.

– Заголовок «*Transversal Skills and Competitions*» свідчить про комплексний характер таксономії, яка відображає альтернативні заголовки, такі як «м'які», «некогнітивні», «соціоемоційні», «ключові» та «основні» навички та/або компетентності, часто стосуються більш обмеженого набору навичок і компетентностей.

– TSC можуть бути як «базовими», так і «просунутими», тому актуальні як для рутинних, так і для нерутинних контекстів.

¹⁵⁰ Brian M. Belcher, Katherine E. Rasmussen, Matthew R. Kemshaw, Deborah A. Zornes, Defining and assessing research quality in a transdisciplinary context, *Research Evaluation*, Volume 25, Issue 1, January 2016, Pages 1–17, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvv025>

¹⁵¹ Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences (2021). 3rd report to ESCO Member States Working Group on a terminology for transversal skills and competences (TSCs). 02 June 2021. J.Hart, M.Noack, C. Plaimauer & J.Bjørnåvold.

27 p. URL: <https://esco.ec.europa.eu/system/files/2022-05/MSWG%2014-04%20Report%20of%20the%20expert%20group%20on%20transversal%20skills%20and%20competences.pdf>

IV. Рекомендації щодо удосконалення систем оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки

Відзначаючи різноманіття існуючих методів, підходів, інструментів оцінювання дослідницької діяльності вчених, слід зауважити, що сьогодні цілі реформування систем оцінювання у сфері дослідницької діяльності не обмежуються завданнями приведення їх у відповідність до поточних викликів. Наукова спільнота (LERU, GraspOS та ін.) активно працює над розробкою метрик прийдешнього покоління, що охоплюють не лише існуючі, але нові показники, враховуючи стратегічні пріоритети розвитку науки і дослідницької діяльності, дотримуючись новітніх ідей та настанов з розвитку у цій сфері.

На окрему увагу у цьому контексті заслуговують розробки триваючого нині проекту ЄС «GraspOS» (Next Generation Research Assessment to Promote Open Science), що підтримує реформаторські дії в оцінюванні наукових досліджень. Проект спрямований на розробку екосистеми відкритих метрик для оцінювання вчених, дослідницьких організацій та дослідницької діяльності на основі упровадження відповідальних практик та визнанню внеску у відкриту науку¹⁵².

Цінними у цьому контексті для органів публічної влади України, керівників ЗВО та наукових установ, установ, що фінансують дослідження, українських вчених є рекомендації щодо удосконалення систем оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки, шляхом імплементації європейських стандартів і цінностей, відповідно до яких:

1) Системи оцінювання дослідницької діяльності вчених повинні¹⁵³:

– відповідати новій реальності (відкрита наука, добросесність досліджень, гендерна рівність, різноманіття та інклюзія, командна наука, міжгалузева та міждисциплінарна мобільність, оцінка досліджень);

– брати до уваги результат дослідження, дослідницький процес, обслуговування та лідерство, вплив дослідження, навчання та нагляд, а також інший професійний досвід;

– визнавати та винагороджувати різні кар’єрні шляхи, щоб переконатися, що їх додаткова цінність належним чином враховується під час найму персоналу, кар’єрного зростання та оцінювання дослідників, заохочуючи міжгалузеву мобільність та всі інші форми мобільності, а також створення стартапів дослідниками;

– давати змогу оцінювати продуктивність вчених і досліджень для досягнення найвищої якості та впливу, визнавати все більш різноманітні результати досліджень, заходів і практик, включаючи співпрацю та відкритий обмін результатами, а також забезпечення високих стандартів добросесності досліджень.

– переходити до більш збалансованого підходу між кількісним та якісним оцінюванням досліджень, віддаючи перевагу якісному оцінюванню з рецензуванням, що підтримується відповідальним використанням кількісних показників;

– сприяти рівному визнанню, кар’єрному зростанню та винагороді дослідників, незалежно від сфери зайнятості чи діяльності та базуватися на неупередженому підході, заснованому на талантах. Заохочувати, визнавати та розглядати нарівні з лінійним кар’єрним шляхом, кар’єрний шлях вчених, які поєднують географічну, галузеву та міжорганізаційну мобільність, або гібридні шляхи, що характеризуються одночасним міжгалузевим поєднанням.

– заохочувати підготовку дослідників, кваліфікованих для міжгалузевої та міждисциплінарної кар’єри, а також для підприємництва та інновацій та ін..

2) Для оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених¹⁵⁴:

– застосовувати методи оцінювання, які базуються на принципах якості, просування знань і впливу, що виходять за межі кількісних показників і беруть до уваги актуальні показники різноманітності, інклюзивності, відкритості та співпраці.

3) ЄК рекомендує державам-членам заохочувати та підтримувати системи оцінювання та винагороди дослідників, які¹⁵⁵:

¹⁵² Open and Federated Research Assessment Infrastructure. GraspOS. URL: Open and Federated Research Assessment Infrastructure

¹⁵³ European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe (2023). Proposal for a Council Recommendation. European Commission. Brussels, 13.7.2023. EUR-Lex EUR-Lex. Access to European Union law. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0436%3AFIN>

¹⁵⁴ ALLEA. (2023). The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. 24 p. DOI 10.26356/ECOC

- базуються на якісному судженні, наданому колегами, підкріпленому відповідальним використанням кількісних показників;
- винагороджувати якість та різні потенційні впливи їхніх досліджень на суспільство, науку та інновації;
- визнавати:
 - (а) різноманіття результатів (зокрема публікації, набори даних, програмне забезпечення, методології, протоколи, патенти),
 - (в) різноманіття діяльності (зокрема наставництво, контроль за дослідженнями, керівні ролі, підприємництво, управління даними, рецензування, викладання, валоризація знань, співпраця промисловості та академічних кіл, підтримка розробки політики на основі фактичних даних, взаємодія з суспільством),
 - (с) практики (зокрема ранні знання та обмін даними, відкрита співпраця), а також весь досвід мобільності: географічної, міжгалузевої, міжінституційної, міждисциплінарної та віртуальної мобільності як важливого засобу підвищення наукових знань і професійного розвитку на будь-якому етапі кар'єри дослідника;
- гарантувати, що професійна діяльність дослідника відповідає високим стандартам етики та доброчесності, винагороджує відповідне проведення досліджень і цінує належну практику, зокрема відкриту практику для обміну результатами дослідження та методологіями, коли це можливо;
- використовувати критерії та процеси оцінювання, які поважають різноманіття дослідницьких дисциплін і національний контекст;
- підтримувати різноманітність профілів дослідників і кар'єрних шляхів, цінувати індивідуальний внесок, а також роль команд, спільну роботу та міждисциплінарність;
- забезпечити гендерну рівність, рівні можливості та інклюзивність.

Висновки

1. За результатами теоретико-методологічного аналізу проблеми оцінювання дослідницької діяльності вчених з'ясовано, що тема оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених є предметом всезростаючої уваги як з боку багатьох міжнародних, європейських, національних інституцій, так і наукової спільноти. Аормуванню та удосконаленню систем оцінювання дослідницької діяльності вчених присвячені декларації, маніфести, принципи, рамки, методики, рекомендації багатьох міжнародних організацій, найбільш відомими серед яких є: San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA (2012); The Leiden Manifesto for research metrics (2015); Hong Kong Principles for assessing researchers (2019); SCOPE framework for research evaluation (2021); Research Quality Plus, RQ+ (2022), RQ+ та Research Quality Plus for Co-Production, RQ+ 4 Co-Pro (2024) та ін.

2. Проблема та перспективи реформування системи оцінювання дослідницької діяльності вчених упродовж останніх десятиріч є також предметом активного обговорення та полем для пошуку політичних рішень в Європейському дослідницькому просторі. Серед офіційних документів ЄС та численних ініціатив з боку наукової спільноти, які мають значний вплив на функціонування та розвиток теорії, методології та практики оцінювання дослідницької діяльності вчених, на окрему увагу заслуговують висвітлені у даному розділі дослідження такі документи як European Charter for Researchers. Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (2005); Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R (2008).; The European Code of Conduct for Research Integrity (2017).; Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes (2020).; Council conclusions on the New European Research Area (2020).; Deepening the European Research Area (2021).; Towards a reform of the research assessment system Scoping Report (2021).; Council Conclusions on Research Assessment and Open Science (2022); European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe (2023) та ін..

4. Встановлено, що як на національному, так і на інституційному рівнях залишається багато проблем, пов'язаних з функціонуванням недосконалих систем оцінювання дослідницької діяльності вчених, заснованих на кількісних показниках (журнальних імпаکت-факторів, h-індексів та ін.). Узагальнення результатів контент-аналізу офіційних документів, текстів ініціативних документів,

¹⁵⁵ European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe (2023). Proposal for a Council Recommendation. European Commission. Brussels, 13.7.2023. EUR-Lex EUR-Lex. Access to European Union law. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0436%3AFIN>

дослідницьких метрик, наукових публікацій зарубіжних і українських вчених показує, що в науковому середовищі і в політичних колах утверджується розуміння того, що оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених у їх нинішньому вигляді можуть перешкоджати якості та доброчесності досліджень. Таке розуміння спонукає до пошуку адекватних моделей та розбудови ефективних систем оцінювання дослідницької діяльності вченого як ключового суб'єкта у системі дослідницької діяльності ЗВО, наукових установ, країни, Європейського та глобального дослідницьких просторів.

5. Показано, що існування різноманіття інструментів оцінювання дослідницької діяльності вчених, з одного боку, відкриває можливості для творчого підходу та вибору найбільш адекватних інструментів для найефективнішого їх використання з урахуванням цілей, завдань оцінювання, але з іншого боку, ускладнює процес вибору такого ідеального інструменту. Тому, у дослідженні була здійснена систематизація та класифікація представлених у міжнародному та європейському дослідницькому просторі найбільш популярних новітніх підходів, методів, інструментів з оцінювання дослідницької діяльності вчених. Результатом такої класифікації стала розробка моделі системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки. Основними структурними компонентами запропонованої моделі є ключові міжнародні та європейські розробки методів, інструментів оцінювання дослідницької діяльності, з притаманними їм різними рівнями конкретизації та узагальнень, згруповані та класифіковані за такими сферами: (1) оцінювання компетентностей вчених; (2) оцінювання наукової кар'єри вчених; (3) оцінювання досліджень вчених (в т.ч. відповідального оцінювання досліджень та оцінювання відповідальних досліджень); (4) оцінювання впливу досліджень та дослідницької діяльності вчених; (5) оцінювання портфоліо вчених. Основу моделі складає комплекс основоположних принципів оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки, визначених міжнародними та європейськими експертними групами.

6. Презентовану систему оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відповідальної відкритої науки доповнює огляд та висвітлення ключових положень, представлених у ній методів, інструментів та принципів оцінювання дослідницької діяльності вчених. Враховуючи, що сфера оцінювання дослідницької діяльності вчених доволі динамічна, у рамках даного дослідження з об'єктивних причин не потрапили всі наявні на даний час розробки у цій сфері. Разом з тим, подані у дослідженні систематизовані матеріали дають підстави для достатньо об'єктивного розуміння поточного стану справ у досліджуваній сфері та полегшують використання та імплементацію новітніх підходів, методів, інструментів, принципів оцінювання дослідницької діяльності вчених в систему оцінювання досліджень і дослідницької діяльності вчених організаціями, які виконують дослідження (ЗВО, наукові установи), організаціями, які фінансують дослідження та іншими стейкхолдерами і бенефіціарами.

7. Надано рекомендації органам публічної влади України, керівників ЗВО та наукових установ, установ, що фінансують дослідження, українських вчених щодо удосконалення систем оцінювання дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки та в контексті формування прийдешніх метрик оцінювання дослідницької діяльності шляхом імплементації європейських стандартів і цінностей відповідальної відкритої науки.

Список використаних джерел

1. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали) / В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мелков, І. Жилаєв, І. Регейло, В. Камишин, Н. Базелюк; за ред. В. Лугового, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. С.45. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/doslidn-univ_IVO-2022-147p.pdf
2. Єгоров І.Ю., Жукович І.А. (2023). Оцінювання результатів діяльності дослідників: нові тенденції. Наука та наукознавство. 2023. № 2 (120). С. 42—58. <https://doi.org/10.15407/sofs2023.02.042>
3. Маліцький, Б. А. (2023). Проблеми комплексного оцінювання наукового результату. Вісник НФН України. № (9). С. 24—36. <https://doi.org/10.15407/visn2023.09.024>
4. Національний план щодо відкритої науки. (2022). Розпорядженням Кабінету Міністрів України. від 8 жовтня 2022 р. № 892-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>

5. Петроє О. (2021). Теоретичні основи підвищення відповідальності дослідницької діяльності університетів у контексті імплементації концепції «Відкрита наука». Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали). За ред. В. Лугового, О. Петроє. Електронне видання. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2021. С.62-87. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7-2021>

6. Петроє О.М. (2022). Університет як суб'єкт дослідницької діяльності: розробка та обґрунтування концептуальної моделі. Інноваційна педагогіка. Випуск 49. Том 2. DOI <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/49.2.31>

7. Про наукову і науково-технічну діяльність. (2015). Закон України № 848-VIII від 26 листопада 2015 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

8. Регейло І. (2020). Оцінювання дослідницької діяльності академічного персоналу: зарубіжний досвід. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. №4 (65). 2020. С. 96-102. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&

9. Сан-Франциська декларація про оцінку наукових досліджень (DORA). 2012. URL: <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0/>

10. Теоретичні та методичні основи модернізації механізмів підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни (2023). Монографія / В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мелков, І. Жилиєв, І. Регейло, О. Слободянюк, Н. Базелюк; за ред. В. Лугового, І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2023. 173 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-61-2-2023>

11. 25,524 individuals and organizations in 166 countries have signed DORA to date. 27.10.2024. URL: <https://sfdora.org/signers/>

12. A Pathway towards Multidimensional Academic Careers. (2022). A LERU Framework for the Assessment of Researchers. Prof. Bert Overlaet LERU position paper January 2022. 18с. URL: https://www.leru.org/files/Publications/LERU_PositionPaper_Framework-for-the-Assessment-of-Researchers.pdf

13. About ESCO. European Commission. URL: <https://esco.ec.europa.eu>

14. ACUMEN. (2014). Academic Careers Understood through Measurement and Norms. Final Report Summary. European Commission/ Leiden University, the Netherlands <https://cordis.europa.eu/docs/results/266/266632/final1-acumen-final-report-29-april-2014.pdf>

15. Agreement on Reforming Research Assessment. (2022). 22 p. URL: https://www.eua.eu/downloads/news/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

16. ALLEA (2023) The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. 24 p. DOI 10.26356/ECOC

17. Alviggi, C., Nappi, R. E., La Marca, A., Ubaldi, F. M., Vaiarelli, A. (2024). The metrics maze in science: navigating academic evaluation without journalistic pressures. Reproductive BioMedicine Online Volume 49, Issue 1 July 2024 Article number 103935. DOI 10.1016/j.rbmo.2024.103935

18. Annual Reviews Rankings in Journal Citation Reports (Clarivate Analytics). 2024. Release of Journal Citation Reports. <https://www.annualreviews.org/about/impact-factors>

19. Article Influence Score (AIS). (2021). JCR. URL: <https://jcr.help.clarivate.com/Content/glossary-article-influence-score.htm>

20. Assessment Glossary. Cambridge Dictionary. URL: <https://www.learningoutcomesassessment.org/wp-content/uploads/2019/05/NILOA-Glossary.pdf>

21. Assessment topic areas. (n.d.). DORA. URL: <https://sfdora.org/reformscape/glossary/>

22. Berlamont J. (N.d.). Guidelines for the evaluation of development research Evaluating individual researchers. Royal Academy of Overseas Sciences. URL: http://www.guidelines.kaowarsom.be/evaluation_researchers_individual

23. Bonn N. A.&L. Bouter. (2021). Research assessments should recognize responsible research practices Narrative review of a lively debate and promising developments. Handbook of Bioethical Decisions – Vol. II Scientific Integrity and Institutional. https://www.researchgate.net/publication/353365529_Research_assessments_should_recognize_responsible_research_practices_-_Narrative_review_of_a_lively_debate_and_promising_developments

24. Brian M. Belcher, Katherine E. Rasmussen, Matthew R. Kemshaw, Deborah A. Zornes, Defining and assessing research quality in a transdisciplinary context, *Research Evaluation*, Volume 25, Issue 1, January 2016, Pages 1–17, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvv025>
25. CoARA Governance Document. (2022). Governance Document v1.0. CoARA constitutive Assembly on 1st December 2022. Published: 20 October 2022.16 p. URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/10/CoARA_Governance_Document_v1.0.pdf
26. CoARA National Chapter: Ukraine. URL: <https://coara.eu/coalition/national-chapters/coara-national-chapter-ukraine>
27. Council conclusions on the New European Research Area. (2020). Council of the European Union Brussels, 1 December 2020 (OR. en) 13567/20. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/docum67-2020-INIT/en/pdf>
28. Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in Europe. (2021). Council of the European Union. Brussels. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/en/pdf>
29. Curry, S.; Rijcke, S.; Hatch, A.; Pillay, D. (Gansen); Weijden, I.; Wilsdon, J. (2020). The changing role of funders in responsible research assessment: progress, obstacles and the way ahead (RoRI Working Paper No.3). Research on Research Institute. Report. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13227914.v2>
30. Deepening the European Research Area (2021). Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality - Council conclusions. Council of the European Union Brussels (adopted on 28/05/2021). URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>
31. Definition of «assess». Collins. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/assess>
32. Dimensions of Responsible Research Assessment (2024). Global Research Council. Responsible Research Assessment Working Group. 9 p. URL: https://figshare.com/articles/online_resource/Dimensions_of_Responsible_Research_Assessment_full_report_and_summary_/26064223?file=47437091
33. DORA announces new online tool to explore responsible academic career assessment. (2024). URL: <https://researchonresearch.org/dora-announces-new-online-tool-to-explore-responsible-academic-career-assessment/>
34. ESCO handbook. (2019). European Skills, Competences, Qualifications and Occupations European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate E. doi:10.2767/934956
35. European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe (2023). Proposal for a Council Recommendation. European Commission. Brussels, 13.7.2023. EUR-Lex EUR-Lex. Access to European Union law. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0436%3AFIN>
36. European Research Area (ERA). URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/european-research-area-era.html>
37. European University Association, EUA. (2018). Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science. 8 p. URL: <https://eua.eu/resources/publications/316:eua-roadmap-on-research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html>
38. Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. European Commission. European Commission. 80 p. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf
39. Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. (2017). Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. 80 p. European Commission doi: 10.2777/75255
40. Evaluation. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation>
41. Future governance of the European Research Area (ERA) (2021). Council of the European Union Brussels. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2021-INIT/en/pdf>
42. Global Open Science Partnership. (2021). UNESCO. URL: <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/openscience/partnership>

43. Helsinki Initiative (2019). Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication. Helsinki: Federation of Finnish Learned Societies, Committee for Public Information, Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway & European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059>.
44. Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature* 520. H.429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
45. HR Excellence in Research. (n.d.). European Commission. URL: <https://euraxess.ec.europa.eu/hrexcellenceaward>
46. HRS4R. (2018). An institutional Strategy for Researchers' Career Development. Dr. Brach I. European Commission. MSCA workshop – 2 October 2018. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/hrs4r_-an_institutional_strategy_for_researchers_career_development_-_irmela_brach.pdf
47. International Decade of Sciences for Sustainable Development (2024). Strategic Plan 2024-2033. Fostering Science for All. 15 p. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391869/PDF/391869eng.pdf.multi>
48. Jing, S., Ma, Q., Wang, S., Xu, H., Xu T., Guo X., Wu Z. (2024). Research on developmental evaluation based on the "four abilities" model: evidence from early career researchers in China. *Quality and Quantity* Volume 58, Issue 1, Pages 681 - 704 February 2024 DOI 10.1007/s11135-023-01665-0
49. Knowledge Ecosystems Defining a European Competence Framework for R&I Talents. 2022. European Union. 2 p. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c8c86d8-3025-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en>
50. Launch of the Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA). (2022). EUA, 27 Sep 2022. <https://www.eua.eu/news/eua-news/launch-of-the-coalition-on-advancing-research-assessment-coara.html>
51. McLean R, Carden F, Aiken A, Bray J, Cassidy C, Daub O, Di Ruggiero E, Fierro L, Gagnon M, Hutchinson A, Kislov R, Kothari A, Kreindler S, McCutcheon C, Reszel J, Scarrow G, Graham I. (2024). The Research Quality Plus for Co-Production (RQ+ 4 Co-Pro) Assessment Instrument. Integrated Knowledge Translation Research Network. Ottawa, Canada. URL: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/5cc7cef8-ced5-4781-add5-80dfead504bb/content>
52. McLean R., Ofir Z., Etherington A., Acevedo M., Feinstein O. (2022) Research Quality Plus (RQ+) – Evaluating Research Differently. International Development Research Centre. Ottawa. 38 p. URL: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/2008e83f-8c25-4e8e-95ac-9f071bab90d7/content>
53. McLean, R.K.D., Carden, F., Aiken, A.B. et al. (2023). Evaluating the quality of research co-production: Research Quality Plus for Co-Production (RQ+4 Co-Pro). *Health Res Policy Sys* 21, 51 URL: <https://doi.org/10.1186/s12961-023-00990-y>
54. Moher D, Bouter L, Kleinert S, Glasziou P, Sham MH, Barbour V, et al. (2020) The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. *PLoS Biol* 18(7): e3000737. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737>
55. Morgan-Thomas A., Tsoukas S., Dudau A., Gaska P. (2024). Beyond declarations: Metrics, rankings and responsible assessment, *Research Policy*, Volume 53, Issue 10. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2024.105093>
56. New initiatives to empower research careers and to strengthen the European Research Area. (2023). European Commission. New initiatives to empower research. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3807
57. OECD. (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. C.162-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en>
58. Open and Federated Research Assessment Infrastructure. GraspOS. URL: <https://graspos.eu/open-federated-research-assessment-infra>
59. Options for strengthening responsible research and innovation – Report of the Expert Group on the State of Art in Europe on Responsible Research and Innovation. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e6ada76-a9f7-48f0-aa86-4fb9b16dd10c/language-en/format-PDF/sourcesearch> citations Office, 2013, URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/46253>

60. Overlaet B. (2022). A Pathway towards Multidimensional Academic Careers - A LERU Framework for the Assessment of Researchers. LERU. URL: <https://www.leru.org/publications/a-pathway-towards-multidimensional-academic-careers-a-leru-framework-for-the-assessment-of-researchers>
61. Paris Call on Research Assessmentent. (2022). Open Science European Conferenceo (OSEC). Paris, 4 and 5 February, 2022. URL: <https://osec2022.eu/paris-call/>
62. Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes. (2020). Science Europe. 28 p. DOI: 10.5281/zenodo.4916155DOI:10.5281/zenode.4916155
63. Reformscape frequently asked questions (FAQs). (2024). DORA. URL: (1) <https://sfdora.org/about-dora/>; (2) <https://sfdora.org/reformscape/reformscape-faq/>
64. Reformscape methodology. DORA. (n.d.). URL: <https://sfdora.org/reformscape/glossary/>
65. ReformScope. URL: <https://sfdora.org/reformscape/>
66. ReICO. Research and Innovation Careers Observatory. Providing reliable evidence on talent and careers in research and innovation. URL: https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/assets/files/ReICO_Flyer.pdf
67. Research and Innovation Careers Observatory (ReICO): URL: <https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/>
68. Research Excellence Framework 2021. (2022). The UK Forum for Responsible Research Metrics. Universities UK. Last updated on Tuesday 20 Dec 2022. URL: <https://www.universitiesuk.ac.uk/topics/research-and-innovation/uk-forum-responsible-research-metrics>
69. ResearchComp. (2023). FAQs. European Comission. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ec_rtd_research-competence-faq.pdf
70. Researchers' skills beyond academia: why the ESCO 1.1 update matters (2022). Eurodoc Newsletter. URL: <https://www.eurodoc.net/news/2022/researchers-skills-beyond-academia-why-the-esco-11-update-matters>
71. Responsible Research Assessment Working Group. Global Reseaech Council. URL: <https://globalresearchcouncil.org/about/responsible-research-assessment-working-group/>
72. Responsible Research Assessment. Call to Action. (2020). Global Research Council, GRC. URL: https://globalresearchcouncil.org/fileadmin//documents/GRC_Publications/RRA_Call_to_Action/RRA_Call_to_Action_English.pdf
73. Résumé for Research and Innovation (R4RI): guidance: UK Research&Innovation. URL: <https://www.ukri.org/apply-for-funding/how-to-apply/resume-for-research-and-innovation-r4ri-guidance/>
74. Résumé for Researchers. URL: <https://sfdora.org/resource/resume-for-researchers/>
75. Rethinking Research Assessment: Building Blocks for Impact (n.d.). URL: <https://sfdora.org/resource/rethinking-research-assessment-building-blocks-for-impact/>
76. Rome Declaration on Responsible Research and Innovation in Europe. 25 November 2014. European Comission. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8196
77. San Francisco Declaration on Research Assessment. (2012). DORA. URL: <https://sfdora.org/read/>
78. Schmidt R. (2022). Building Blocks for Impact. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7249187>
79. Sinatra R, Wang D, Deville P, Song C, Barabási AL. (2016). Quantifying the evolution of individual scientific impact. Science (New York, N.Y.). 2 Nov. 354(6312). aaf5239. DOI: 10.1126/science.aaf5239
80. Statement of Principles on Recognising and Rewarding Researchers. (2023.). Global Research Council. URL: https://globalresearchcouncil.org/fileadmin//documents/GRC_Publications/SoP_Recognising_and_Rewarding_Researchers.pdf
81. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. (2005). Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 36 p. P. 24-32. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/brochures/am509774cee_en_e4.pdf
82. The EUA Open Science Agenda 2025/ (2024). European University Association. 17 p. URL: https://www.eua.eu/images/eua_os_agenda.pdf
83. The European Charter for Researchers (2005). Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 36 p. P. 9-23. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/brochures/am509774cee_en_e4.pdf

84. The European Code of Conduct for Research Integrity. (2017). Revised Edition. All European Academies (ALLEA). 20 p. URL: <https://allea.org/european-code-of-conduct-2017/>
85. The European Competence Framework for Researchers . (2023). Research Comp. European Comission. 16 p. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/7da29338-37bf-4d51-b5eb-a1571b84c7ad_en?filename=ec_rtd_research-competence-presentatio
86. The EU's open science policy. (2022). EURAXESS. Researchers in motion. URL: <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/eus-open-science-policy>
87. The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. (2023). Discussion Paper. GYA-IAP-ISC Scoping Group. P. 17-18. DOI: 10.24948/2023.06
88. The Hong Kong Principles for assessing researchers. (2019). Hong Kong. World Conference on Research Integrity. URL: . <https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles>
89. The Royal Society has produced a template narrative CV, which gives more guidance about how to complete a narrative CV: <https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/research-culture-images/2019-10-research-culture-resume-for-researchers-template.pdf>
90. The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly. (2022). International Network of Research Management Societies, INORMS. Research Evaluation Group. URL: <https://inorms.net/wp-content/uploads/2022/03/21655-scope-guide-v10.pdf>
91. The SCOPE Framework A five-stage process for evaluating research responsibly (2021). INORMS Research Evaluation Group. 19 p. URL: https://inorms.net/wp-content/uploads/2021/11/21655-scope-guide-v9-1636013361_cc-by.pdf
92. Tomášek, M., Šmejkal, V. та ін. (2024). Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. Прага: Wolters Kluwer ČR. 1780 p. P.683. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/komentar_do_dogovoru_pro_funkcionuvannya_yes.pdf
93. Towards a reform of the research assessment system. (2021). Scoping Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI 10.2777/707440
94. Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences (2021). 3rd report to ESCO Member States Working Group on a terminology for transversal skills and competences (TSCs). 02 June 2021. J.Hart, M.Noack, C. Plaimauer & J.Bjørnåvold. 27 p. URL: <https://esco.ec.europa.eu/system/files/2022-05/MSWG%2014-04%20Report%20of%20the%20expert%20group%20on%20transversal%20skills%20and%20competences.pdf>
95. Transversal knowledge, skills and competences. Structure and features of the ESCO classification. European Comission. https://esco-ec-europa-eu.translate.goog/en/about-esco/escopedia/escopedia/transversal-knowledge-skills-and-competences?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
96. Tsakonas G. (2021). Open science cannot succeed without open peer review. Liber Quarterly: The Journal of European Research Libraries. Vol. 31, no. 1. DOI <https://doi.org/10.53377/lq.11114>
97. University research assistant. (2024). ESCO - v1.2.0. URL: <https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F5ac65daa-0896-4193-9f0e-8b00746b78a1>
98. What is a Good H-index? (n.d.). Elsevier. URL: <https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/publication-recognition/what-good-h-index/>
99. Wien C. (2024). Cholarly communication at a crossroads. III International Conference «OPEN SCIENCE AND INNOVATION IN UKRAINE 2024» Conference Program 24-25.10.2024 Kyiv, Ukraine – Hanover, Germany (online).
100. Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. DOI: 10.13140/RG.2.1.4929.1363
101. Working Groups. CoARA. URL: <https://coara.eu/coalition/working-groups/>

Як цитувати:

Петроє О. (2024). Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки . Препринт. V 2. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України. DOI 10.5281/zenodo.14732199

How to Cite:

Petroye O. (2024). Theoretical and methodological foundations of evaluating the research activities of scientists based on the principles and approaches of responsible open science. Preprint. Kyiv: Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Preprint. V 2. DOI 10.5281/zenodo.14732199